

UNIVERSIDAD DE MENDOZA
FACULTAD DE INGENIERÍA
Ingeniería Electrónica – Bioingeniería

**“Efectos De La Radiación Electromagnética En
Espermatozoides”**

Autores: Ullmann, Damian Matías

Pontiz Goldsack, Bruno

Asesores: Ing. Quero, José

Ing. Antonio, Eduardo

Dr. De Blas, Gerardo

Año: 2022

Agradecimientos

El presente documento representa nuestro trabajo final de grado realizado de manera conjunta y con la ayuda de nuestros asesores, Ing. José Lucio Quero, Ing. Eduardo Antonio y Dr. Gerardo De Blas. Queremos también expresar un profundo agradecimiento a nuestros seres queridos, familia y amigos por habernos acompañado y brindado su afecto en cada etapa a lo largo de estos años como estudiantes.

Le agradecemos a Aldo Hidalgo por prestarnos el diodo Gunn para el desarrollo de la parte electrónica del presente trabajo final.

Deseamos agradecer a las instituciones que colaboraron en la realización de este trabajo final:

- A la Universidad de Mendoza, por permitir formarnos académicamente.
- Al Instituto de Histología y Embriología – Dr. Mario H. Burgos, Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Cuyo

Queremos también, hacer un reconocimiento especial al Ing. Dante Gregorini y al Ing. Federico Benegas por las interminables jornadas de estudio compartidas y las tardes de café con medialunas que hicieron de estos años de estudiantes una de las mejores experiencias.

Resumen

Actualmente se sabe que la radiación electromagnética está representada por un infinito espectro de frecuencias y longitudes de onda como parámetros fundamentales de este fenómeno, y que a usanza de la especie humana se han establecido rangos de dicho espectro, dándole nacimiento a como lo conocemos hoy, definido por distintos tipos de radiación, desde la radiación gamma a la radiación de ondas de radio largas, pasando por los rayos UV, la luz visible al ojo humano y las microondas. Podemos definir desde la concepción del fenómeno de la radiación electromagnética, el límite en el espectro que determina un antes y un después en el entendimiento y uso de dicha radiación como herramienta para nuestras vidas, límite que recae en la capacidad de ionización del tipo de radiación. Desde aquí, se hablará de las radiaciones no ionizantes que son aquellas que pueden tener la capacidad para excitar un átomo, pero no la de producir ionización, y por otro lado las radiaciones ionizantes que tienen la propiedad fundamental para producir la ionización de la materia.

En este trabajo de fin de grado, nos centraremos en los efectos que produce la radiación electromagnética no ionizante en células vivas, particularmente la que generan los teléfonos celulares. Estudiaremos las frecuencias más altas comprendidas entre 9 a 10 GHz las cuales corresponden al estándar de la próxima generación de comunicaciones celulares, con transmisión directa. Por otro lado, las células vivas elegidas para este trabajo final son espermatozoides maduros humanos, a los cuales expondremos directamente a la radiación durante intervalos variables de tiempo hasta 60 minutos. Una vez se diseñe y fabrique un dispositivo de radiación electromagnética de estas características, se lo implementará para irradiar a las células y finalmente poder concluir la investigación analizando si la radiación afectó o no a la motilidad de los espermatozoides.

Índice

Introducción	3
Estado Del Arte	5
Marco Teórico Biológico	8
Órganos sexuales masculinos, su anatomía y fisiología	8
Formación del espermatozoide	11
Núcleo	11
Flagelo	12
Almacenamiento de los espermatozoides	14
Efecto de la temperatura sobre la espermatogénesis	15
Efecto del recuento de espermatozoides sobre la fertilidad	16
Efecto de la morfología y la motilidad de los espermatozoides sobre la fertilidad	16
Movimiento del espermatozoide	18
Fundamentos estadísticos	22
Media ponderada	23
Marco Teórico Electrónico	25
Propagación De Onda Electromagnética	25
Ecuaciones De Onda	26
Definiciones	27
Tipos de Onda Electromagnética	27
Modos De Propagación	28
Onda Plana	29
Solución General De La Ecuación De Onda	32
Soluciones En El Dominio De La Frecuencia	34
Teoría De Antenas	35
Definición De Antena	35
Impedancia De Entrada	36
Adaptación De La Antena	38
Eficiencia De Radiación	38
Diagrama De Radiación	39
Guía De Onda Rectangular	41

Cálculo De Guías De Onda Rectangulares	42
Constante De Propagación	45
Velocidad De Fase	46
Longitud De Onda	46
Modos Dominantes	46
Teoría De Cavidades Resonantes	47
Frecuencia De Resonancia	47
Diodo Gunn	49
Herramientas y Métodos	52
Desarrollo	52
Diseño De Fuente De Alimentación	52
Diseño De Antena Monopolo	53
Diseño De Cavity Resonante	56
Ensayos a nivel celular	59
Materiales	59
Muestras de semen humano	59
Resultados	63
Conclusiones	83
Trabajo Futuro	84
Bibliografía	85
Apéndices	87

Introducción

La radiación electromagnética es un fenómeno que está presente día a día durante el transcurso de nuestras vidas. Gracias a la existencia de esta radiación, somos capaces de sobrevivir en nuestro planeta, de poder ver con nuestros ojos, de calentar alimentos, de diagnosticar y tratar enfermedades, de transmitir datos con las comunicaciones, etc. El nombre que se le adjudica a la radiación electromagnética hace referencia a la convergencia de la naturaleza de los campos que la produjeron, es energía en estado puro que se propaga a la velocidad de la luz y en forma de ondas a través de cualquier medio. Navarro (2011) expone: "Hasta ahora hemos visto que los campos eléctrico y magnético cumplen las ecuaciones de Maxwell y que, a partir de estas ecuaciones, se puede demostrar que ambos campos se propagan conjuntamente en forma de ondas, sin necesidad de ningún medio ...". Por lo cual, la radiación electromagnética también puede propagarse por el vacío, lo que constituye una característica fundamental de la misma.

Actualmente se sabe que la radiación electromagnética está representada por un infinito espectro de frecuencias y longitudes de onda como parámetros fundamentales de este fenómeno, y que a usanza de la especie humana se han establecido rangos de dicho espectro, dándole nacimiento a como lo conocemos hoy, definido por distintos tipos de radiación, desde la radiación gamma a la radiación de ondas de radio largas, pasando por los rayos UV, la luz visible al ojo humano y las microondas. En el espectro siempre se tendrán en cuenta dos parámetros para establecer los rangos o bandas: la frecuencia (pulsos por unidad de tiempo) de la onda, y la longitud de onda (distancia entre cresta y cresta) de la onda.

Podemos definir desde la concepción del fenómeno de la radiación electromagnética, el límite en el espectro que determina un antes y un después en el entendimiento y uso de dicha radiación como herramienta para nuestras vidas, límite que recae en la capacidad de ionización del tipo de radiación. Desde aquí, se hablará de las radiaciones no ionizantes que son aquellas que pueden tener la capacidad para excitar un átomo, pero no la de producir ionización, y por otro lado las radiaciones ionizantes que tienen la propiedad fundamental para producir la ionización de la materia, de hecho, Torres y Alzate (2006) afirman: "La ionización se refiere al proceso mediante el cual es arrancado un electrón de las capas exteriores de un átomo, por acción de una radiación externa. Para organismos vivos esta radiación debe presentar frecuencias $f > 300 \text{ GHz}$ " (p. 46). Entendemos que aquí se habla de un límite superior muy por debajo de las frecuencias asociadas a ondas electromagnéticas ionizantes a partir de los 10^{15} Hz y

más bien se hace referencia a que se necesitan campos de alta frecuencia para causar determinados fenómenos de la radiación, algo que veremos más adelante. Superado dicho rango, la energía es suficiente para causar excitación e ionización de átomos conforme penetra en distintos materiales. El concepto anterior implica la relación directa que tiene la frecuencia de oscilación de la onda electromagnética con la energía de radiación. Luego y paralelamente sobre los estudios realizados en el ámbito de la salud:

Se conoce que los campos electromagnéticos están relacionados con una mayor incidencia de diversas formas de cáncer, entre éstas, leucemia, tumores cerebrales, cáncer de mama. No obstante, se han descrito otras enfermedades que parecen tener relación con la radiación electromagnética, tales como esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad de Alzheimer, asma bronquial, enfermedades alérgicas, aumento de incidencia de abortos, dermatitis por monitor de televisor o computador, electro supersensibilidad, alteraciones neuroconductuales, cardíacas y endocrinas, etc. (Tchernitchin, 2004, p.11)

En este trabajo de fin de grado, nos centraremos en la radiación electromagnética no ionizante, particularmente la que producen los teléfonos celulares: "...la telefonía móvil o celular actualmente emplea bandas entre 800 MHz a 1.900 MHz, sin embargo, nos interesa estudiar las frecuencias más altas comprendidas entre 9 a 10 GHz las cuales corresponden al estándar de la próxima generación de comunicaciones celulares, con transmisión directa. Los elementos básicos de este sistema son dos: el terminal o teléfono móvil y la estación base. Para los terminales la potencia varía entre 0.6 W a 2 W" (Torres y Alzate, 2006, p,46). Estos estudios arrojan que la energía (usualmente se refiere a ella como potencia) emitida es máxima cuando el celular está comunicándose por llamada con otro. Asentado este marco de estudio se procederá en el trabajo que nos reúne, a evaluar los efectos (si es que los hay) de la radiación electromagnética no ionizante en células vivas durante una llamada telefónica de duración promedio. La innovación que será presentada en el trabajo final de grado radica en el dispositivo emisor de radiación electromagnética a diseñar y construir, puesto que no se utilizará un teléfono celular como tal para la realización de este estudio. Se piensa a partir de aquí, que la fabricación de una cámara de radiación cuyos parámetros podrían ser controlados durante todo el tiempo de exposición, y que las células que podrían ser irradiadas en forma directa dentro de la cámara, expuestas al peor escenario, permitirían

obtener los resultados estadísticos en un contexto adverso a partir del cual se sustentaría las conclusiones de los efectos producidos.

Las células elegidas en este principio de trabajo serían gametos masculinos, espermatozoides humanos. La evaluación del estado celular después de irradiarlos se realizaría en muestras de semen de donantes normales según los parámetros definidos por la OMS. Éstos contemplan diferentes parámetros entre los cuales podemos nombrar motilidad, pH, volumen seminal, color, olor, viscosidad, aspecto, vitalidad, morfología, etc. Conociendo los parámetros obtenidos de la evaluación inicial de las muestras de semen de los donantes, podremos estudiar, una vez irradiadas las muestras, si los espermatozoides sufren cambios en los parámetros evaluados inicialmente.

Una vez realizado el estudio, es importante establecer una línea histórica de los procesos llevados a cabo, integrando información desde el diseño y construcción de la cámara de radiación, el cultivo celular primario de espermatozoides y la evaluación mediante espermogramas, para verter los resultados obtenidos en la memoria del trabajo y para que, desde términos académicos, exprese el interés que debe preservar el ser humano en el cuidado de la salud y el medio ambiente.

Estado Del Arte

Los estudios anteriores y paralelos al trabajo aquí desarrollado exponen una visión con algunas certezas y también con algunas dudas sobre los efectos de la radiación electromagnética en células vivas. En esta sección lograremos reunir datos de trabajos existentes para vincularlos con la resolución experimental de este trabajo final. Ciertamente es que el estado del arte en este caso, al tratarse de un trabajo dedicado a la investigación, experimentación, recopilación y análisis de los resultados que emanarán de él, requieren que este apartado reúna información de otros estudios de investigación en esta área de interés, para abrirnos el camino hacia una mayor y motivadora cantidad de certezas.

La longitud de onda y la frecuencia determinan una característica fundamental de los campos electromagnéticos: a medida que se incrementa la frecuencia de un campo electromagnético también lo hace la energía que el mismo posee y si supera un determinado umbral de energía estaremos en presencia de un campo electromagnético capaz de romper los enlaces moleculares.

Los campos electromagnéticos de acuerdo con su frecuencia se clasifican en:

- 1) Campos de baja frecuencia (LF) entre 0 a 300 Hz
- 2) Campos de frecuencia intermedia (FI) entre 300 Hz a 10 MHz
- 3) Campos de alta frecuencia (HF) entre 10 MHz a 300 GHz

En particular nos centraremos en los campos de alta frecuencia ya que los teléfonos móviles, la televisión, los transmisores de radio y los radares se ubican en estos rangos.

A lo largo de los años, mediante diversas investigaciones científicas y evidencia real, sabemos que las radiaciones ionizantes son peligrosas para el ser humano. Tanto así que se han creado entidades reguladoras para garantizar el cumplimiento de las medidas de protección radiológica en establecimientos de uso de este tipo de radiaciones con fines médicos, principalmente dentro del campo oncológico. Por otro lado, las radiaciones no ionizantes han sido profundamente estudiadas desde esta perspectiva, lo cual ha arrojado consideraciones distintas a las que se tienen sobre las radiaciones ionizantes. A pesar de esta distinción, los efectos de las radiaciones no ionizantes permanecen aún bajo la investigación de diversos científicos, para poder comprender la severidad de dichos efectos. El motivo de esta sección es brindar un recopilado de información sobre estos temas, para analizar dónde estamos parados y así comenzar con la etapa experimental.

Para comenzar con el análisis, partimos de la siguiente pregunta: ¿existe alguna consecuencia nociva a raíz de la exposición a las radiofrecuencias utilizadas por antenas y celulares para la salud? La Organización Mundial de la Salud (2014) nos cuenta que “Se han realizado una gran cantidad de estudios durante las últimas dos décadas para evaluar si los teléfonos móviles suponen un riesgo potencial para la salud. Hasta la fecha, no se han registrado efectos adversos establecidos como causados por el uso del teléfono móvil.” Dicho esto, es que podemos dividir el proceso de estudio de los efectos de la radiación electromagnética en el organismo en términos de tiempo de exposición, en dos etapas: a corto y a largo plazo.

Efectos a corto plazo

Como primera medida, los efectos agudos producidos por esta exposición al uso de teléfonos celulares, representa el resultado de la interacción de los tejidos biológicos con el dispositivo móvil, manifestándose como un calentamiento o aumento de temperatura de las células más superficiales del

cuerpo, como por ejemplo las epiteliales. Dicho esto, es poca la cantidad de radiación absorbida por el cerebro.

Efectos a largo plazo

La investigación epidemiológica que examina los riesgos potenciales a largo plazo de la exposición a la radiofrecuencia ha buscado principalmente una asociación entre los tumores cerebrales y el uso de teléfonos móviles. Sin embargo, debido a que muchos cánceres no son detectables hasta muchos años después de las interacciones que condujeron al tumor, y dado que los teléfonos móviles no se usaron ampliamente hasta principios de la década del 90, los estudios epidemiológicos en la actualidad solo pueden evaluar aquellos cánceres que se hacen evidentes en períodos de tiempo más cortos. Sin embargo, los resultados de los estudios en animales muestran constantemente que no aumenta el riesgo de cáncer por exposición a largo plazo a campos de radiofrecuencia.

La OMS concluye entonces que se han realizado numerosos estudios en las últimas dos décadas para determinar si los dispositivos móviles presentan un potencial riesgo para la salud. A la fecha no han encontrado ninguna correlación entre el uso de dichos dispositivos y la aparición de algún daño en el cuerpo humano.

La problemática que se plantea proviene directamente del funcionamiento de la tecnología celular móvil, al recibir una llamada (o cualquier comunicación de datos) por un breve periodo de tiempo el dispositivo celular se coloca a su máxima potencia para poder “negociar” con la antena transmisora la potencia a la que finalmente transmitirá para tener una comunicación estable y hacer un uso óptimo de la batería del dispositivo. En este breve periodo de tiempo en el que el dispositivo móvil se encuentra a plena potencia, es probable que el dispositivo que se aproxima al cuerpo humano puede producir un efecto sobre las células que implique una disfunción.

Para determinar si nuestra hipótesis es correcta se propone:

- 1) Diseñar una cavidad resonante a la frecuencia de operación de un teléfono celular y proceder a su construcción.
- 1) Exponer material biológico a esos pulsos de radiación electromagnética y observar las células vivas.
- 2) Determinar si existe algún daño causado a las células producto de estos pulsos electromagnéticos.

Marco Teórico Biológico

Órganos sexuales masculinos, su anatomía y fisiología

El análisis comienza con la anatomía del aparato reproductor masculino donde hablaremos primero de la estructura del testículo y el epidídimo, para luego exponer con detalle su apartado fisiológico.

El testículo es un órgano masculino que está conformado por casi 1000 túbulos seminíferos, de alrededor de medio metro de longitud distribuidos en forma de espiral, es en estos túbulos donde se producen los espermatozoides. Una vez generados son dirigidos al epidídimo, que consiste en un tubo espiralado de 6 metros de longitud, cuya parte final ve un ensanchamiento que termina en el conducto deferente. Luego dos vesículas seminales, ubicadas una a cada lado de la próstata, se vacían en el extremo prostático de la ampolla. Posteriormente el contenido de las vesículas seminales y de la ampolla es llevado hasta la uretra interna, atravesando la glándula prostática. Para terminar con la cadena, la uretra es la última parte de la comunicación del testículo con el exterior. La uretra masculina es un conducto a través del cual se expulsa la orina y el semen. Las glándulas uretrales son las encargadas de producir moco, sustancia localizada en toda la longitud de la uretra y que protege las paredes internas de la misma.

Figura 1: Sistema reproductor masculino a la izquierda y estructura anatómica del testículo y el epidídimo a la derecha. (Modificada de Del Moral, M. & Rodríguez, J., 2022).

Espermatogénesis

La espermatogénesis es el largo proceso por el cual los espermatozoides se producen a partir de las células germinales primordiales del hombre (espermatogonias) mediante mecanismos de mitosis y meiosis. Ocurre en los túbulos seminíferos durante la vida sexual activa como efecto consecuente de la estimulación. Los agentes encargados de este fenómeno son las hormonas gonadotropas de la adenohipófisis, las cuales se activan aproximadamente a los 13 años de edad y continúan funcionando, pero disminuyendo considerablemente a medida que el hombre envejece.

Etapas de la espermatogénesis

Cuando hablamos de las fases de la espermatogénesis, tenemos como principales protagonistas a las espermatogonias, que son un gran conjunto de células germinales del epitelio que se encuentran distribuidas en capas a lo largo de todo el conducto tubular. Este grupo de células se reproduce continuamente, perteneciendo a ellas un grupo que se diferencia de las demás y que gracias a esto, comienzan un proceso de seguimientos de etapas bien definidas para formar los espermatozoides.

En una primera etapa, las espermatogonias migran a la parte central del túbulo seminífero alrededor de las células de Sertoli, que funcionan como soporte para los testículos ya que brindan alimento para los espermatozoides, aunque de esto hablaremos posteriormente. Las células de Sertoli son de gran tamaño principalmente por la gran cantidad de citoplasma, cuya tarea en esta primera fase es rodear a las espermatogonias en desarrollo hasta la parte media del túbulo seminífero.

Ya comenzando la meiosis, período de duración media de 24 días, cada espermatogonia que atraviesa la barrera y penetra en la capa de células de Sertoli se va transformando y creciendo en volumen para formar un espermatocito primario. Cada uno de estos espermatocitos se divide para generar espermátidas, las cuales cambian en una etapa final y dan como resultado a los espermatozoides.

Mientras ocurre la fase de formación de espermátida, los 46 cromosomas del espermatocito se reparten de manera que 23 cromosomas van a una espermátide y los 23 restantes a la otra, produciéndose simultáneamente la distribución genética de los cromosomas y de esta manera, un feto hereda la mitad de la información genética de su padre y la otra mitad de su madre. La espermatogénesis dura aproximadamente 64 días.

Figura 2: Etapas de la espermatogénesis

Formación del espermatozoide

Una vez se han formado las espermatídes, estas presentan características celulares de sus antecesores epiteliales, pero con el paso del tiempo comienzan a cambiar su morfología, alargando su estructura para dar origen a un espermatozoide. Un espermatozoide se compone como vemos en la figura 3, por una cabeza, cuello y un largo flagelo.

Figura 3: Dibujo ilustrativo de un espermatozoide y sus partes constituyentes a la izquierda y una imagen de espermatozoides reales obtenidas de microscopio a la derecha. (Modificada de Alberts B., 2014).

El espermatozoide humano es una célula altamente diferenciada y polarizada. La cabeza se halla involucrada en la interacción con el ovocito. A nivel morfológico es una estructura oval que mide $5\ \mu\text{m}$ de largo y $3\ \mu\text{m}$ de ancho y en su interior se encuentran el núcleo y el acrosoma junto a un escaso citoplasma.

Núcleo

Ocupa la mayor parte de la cabeza del espermatozoide. Contiene un miembro de cada par de cromosomas que se encuentran altamente condensados. El núcleo se halla recubierto por la envoltura nuclear formada por dos membranas.

Acrosoma

El acrosoma es una vesícula de gran tamaño ubicada sobre el núcleo en cuyo interior se encuentra una gran cantidad de enzimas hidrolíticas necesarias para atravesar la zona pelúcida (Abou-Haila A. and Tulsiani D.R., 2000). Se origina a partir del complejo de Golgi durante el proceso de espermatogénesis y su estructura definitiva es el resultado de profundos procesos de remodelación. Está localizado sobre el núcleo en la región anterior de la cabeza del espermatozoide y si bien su forma y tamaño varían de una especie a la otra su estructura básica es la misma en todos los mamíferos. Dentro del acrosoma se reconocen dos segmentos: el capuchón anterior y el segmento ecuatorial. De la misma manera es posible distinguir la membrana acrosomal interna, que recubre el núcleo celular y la membrana acrosomal externa que se encuentra inmediatamente por debajo de la membrana plasmática.

El acrosoma posee características lisosomales (Moreno R.D. et al., 2006) y características de vesícula secretoria (Burgoyne R.D. et al., 2003). El contenido del gránulo es de pH ácido y los productos secretorios son concentrados y condensados en su interior, otorgándole al acrosoma un aspecto denso al microscopio electrónico. A nivel estructural y funcional el lumen del acrosoma está formado por componentes solubles y componentes particulados, conocidos como la matriz acrosomal. Ambos compartimentos son bioquímicamente distinguibles y pueden ser observados mediante microscopía electrónica de transmisión. Dentro de la matriz acrosomal se hallan diversas proteínas entre las que se encuentran: proacrosina, AM50 y proteína de unión a proacrosina, mientras que entre los constituyentes del compartimento soluble se hallan: hialuronidasa y CRISP. (Buffone M. et al., 2008).

Flagelo

El flagelo es una estructura de unos 40 a 45 μm de longitud que le otorga movilidad al espermatozoide. Está formado por cuatro regiones: cuello, pieza media, pieza principal y pieza terminal (Eddy E.M. and O'Brian D.A, 1994).

El cuello es una región fibrosa, en él se localiza la placa basal del axonema.

El axonema se halla formado por 9 dobletes externos de microtúbulos que rodean un par central. Se extiende a lo largo de todo el flagelo y está rodeado por 9 fibras densas.

La pieza media (de unos 6 o 7 μm de longitud) contiene en su interior varias mitocondrias enrolladas helicoidalmente que rodean las fibras densas. Son responsables de la producción de la energía requerida para alcanzar el ovocito.

La pieza principal se continúa a la pieza media y ocupa cerca de los dos tercios de la longitud del flagelo. Posee dos columnas longitudinales

denominadas vainas fibrosas y se observa una menor cantidad de fibras densas que se afinan a lo largo del flagelo hasta desaparecer.

La pieza terminal constituye la última parte del flagelo y contiene solamente el axonema rodeado por membrana plasmática.

El flagelo y la cabeza se hallan recubiertos por la membrana plasmática. Si bien los espermatozoides de mamíferos poseen esta estructura básica, existen diferencias específicas con respecto a la forma y tamaño de la cabeza, acrosoma y al largo del flagelo.

Almacenamiento de los espermatozoides

Una vez formados los espermatozoides en los testículos, estos son almacenados mayoritariamente en los conductos deferentes y una pequeña cantidad de ellos en el epidídimo. El cuerpo humano puede guardar los espermatozoides sin que estos pierdan su capacidad fértil por al menos 30 días. Durante este período de tiempo, existen múltiples sustancias que producen que lo mantienen vital en un estado latente de hibernación.

Fisiología del espermatozoide maduro

En cuanto a la fisiología del espermatozoide, una vez madurado presenta características móviles y fértiles. El movimiento a través de medios líquidos le permite alcanzar una velocidad de unos 3-4 mm/min. Esta actividad se ve facilitada en un medio neutro y apenas mayormente alcalino como el semen. Al contrario, el movimiento y la vitalidad decaen sustancialmente en un medio de pH ácido, por ello es destacable que muchos espermatozoides no logran terminar la carrera biológica ya que el pH ácido de la vagina no les favorece. Con respecto a la temperatura del medio, la vitalidad y motilidad se mantienen de manera óptima a temperaturas del orden de los 37°C, pero con el paso del tiempo, la vida del espermatozoide disminuye sustancialmente.

Función de las vesículas seminales

Las vesículas seminales son unas glándulas productoras del 60% del volumen del líquido seminal, tienen como función nutrir a los espermatozoides con su secreción rica en fructosa, además aporta otras sustancias nutritivas, como grandes cantidades de fibrinógeno y prostaglandinas. Están constituidas por estructuras tubulares recubiertas por capas epiteliales donde se produce la secreción seminal. Las prostaglandinas tienen una función importante para la fecundación, una de ellas es permitir el movimiento de los espermatozoides a través del tracto genital femenino produciendo contracciones peristálticas en el útero y las trompas de falopio, otra es hacer que el moco cervical femenino sea más receptivo a la actividad de los espermatozoides.

Función de la glándula prostática

La glándula prostática produce una sustancia líquida que contiene iones como calcio, zinc, magnesio, fosfato y citrato. También aporta fibrinógeno, espermina y enzimas como fosfatasa ácida y fibrinolisisina. Estas secreciones son responsables de la viscosidad del semen y su pH. Además tienen una función muy importante, la de equilibrar el pH del medio en el cual los espermatozoides se transportan a través del aparato genital femenino. Esto permite que los gametos masculinos se activen y que la probabilidad de fecundación de los óvulos aumente sustancialmente.

Espermatogénesis patológica y fertilidad

El tejido epitelial del aparato reproductor masculino es vulnerable a una variada cantidad de enfermedades, a radiaciones ionizantes, contaminantes ambientales, agroquímicos, entre otros. Estos pueden afectar la formación normal de los espermatozoides durante la espermatogénesis y como consecuencia provocar infertilidad masculina. En las últimas décadas la infertilidad en el mundo ha crecido, diferentes estudios proponen a los factores nombrados anteriormente como responsables de este incremento.

Efecto de la temperatura sobre la espermatogénesis

Cuando el organismo sufre cambios crecientes de temperatura, siempre existe un esfuerzo por mantener a los testículos a una temperatura menor que la del resto del cuerpo. De hecho, los testículos se sitúan fuera del organismo (en el escroto) a una temperatura entre 35,5 y 36°C, por encima de la cual se puede alterar el control de calidad en el epitelio de los tubos seminíferos del testículo. Por otro lado, también existe la posibilidad de que se deba aumentar la temperatura de los testículos debido al frío exterior, para hacerlo el músculo escrotal se comprime para acercar los testículos al cuerpo y así compensar la diferencia de temperatura.

El aumento de temperatura en los testículos por encima de los 36°C puede alterar la espermatogénesis provocando degeneración de las células de los túbulos seminíferos y alterando toda la progenie. La consecuencia de esto es la esterilidad, es decir, la incapacidad que tienen los espermatozoides para fecundar un óvulo.

Efecto del recuento de espermatozoides sobre la fertilidad

Cuando hablamos de fertilidad, debemos entender que estamos hablando de un proceso estocástico enmarcado en el mundo de la estadística. Ciertamente, la cantidad de espermatozoides es importante ya que cuando está disminuida, disminuyen las probabilidades de que un óvulo sea fecundado. El recuento de espermatozoides promedio en el semen por eyaculado ronda entre 20 a 150 millones. La OMS establece en su manual de análisis del semen humano del 2010 un límite inferior de 15 millones de espermatozoides por mililitro para ser considerado normal.

Efecto de la morfología y la motilidad de los espermatozoides sobre la fertilidad

Tanto la morfología como la motilidad son parámetros fundamentales para que la penetración del espermatozoide en el óvulo pueda llevarse a cabo y finalmente fecundarlo. Puede ocurrir que un hombre presente un recuento normal de espermatozoides y aún así sea infértil. Esto puede deberse a defectos morfológicos de los espermatozoides (Figura 4). La OMS establece como límite inferior de referencia un 4% de formas normales. Las muestras que presenten espermatozoides morfológicamente normales por debajo del 4% se denominan teratozoospermias. Algunos de los defectos que podemos encontrar son: espermatozoides con dos flagelos o con dos cabezas, con cabezas o flagelos de tamaño aumentado o disminuido. Otras de las alteraciones que pueden presentar los espermatozoides son defectos en la motilidad. La OMS determina como límite inferior de referencia para considerar una muestra con motilidad normal un 32% de espermatozoides móviles progresivos o 40% entre móviles progresivos y no progresivos. Las muestras que presentan valores por debajo de lo establecido por la OMS se denominan astenozoospermias. Es importante comentar que los factores involucrados en la causa de infertilidad nombrados anteriormente pueden alterar la morfología como la motilidad espermática.

Figura 4: Diferentes tipos de espermatozoides según normalidad o anomalías morfológicas.

Efectos de la radiación electromagnética en espermatozoides

Con respecto a la utilización de teléfonos móviles, la radiación electromagnética de los mismos afecta a los espermatozoides según lo expuesto en diversos trabajos de investigación.

Un estudio sobre la calidad del semen en usuarios de teléfono móvil evaluó parámetros de los espermatozoides en diferentes tipos de uso del teléfono móvil. La investigación se dividió en varios grupos. Se obtuvo que no hay alteraciones en los parámetros de esperma obtenidos, pero los del grupo con más horas de uso y los usuarios que colocaban el teléfono en los pantalones se observó un mayor porcentaje de espermatozoides con el ADN fragmentado respecto a los otros grupos (Rago et al., 2013).

Otro estudio obtuvo que el número de espermatozoides que poseían movimiento en el grupo expuesto a las radiaciones eran estadísticamente menor que el número de espermatozoides que no estaba expuesto a radiación. El número de espermatozoides que no eran capaces de moverse fue significativamente mayor en el grupo donde se aplicó la radiación. Además se observó que la fragmentación de ADN también fue significativamente mayor en este grupo (Gorpichenko et al., 2014).

Por otro lado, los espermatozoides expuestos a radiación electromagnética serán estimulados a formar NADH oxidado en la membrana plasmática, lo que causa un estrés oxidativo que impacta negativamente en los espermatozoides y podría causar infertilidad. (Agarwal et al., 2009).

Movimiento del espermatozoide

Luego de la eyaculación, los espermatozoides adquieren motilidad y todo un proceso de preparación para poder fecundar el ovocito. Este proceso se denomina capacitación, ocurre durante el tránsito en el tracto genital femenino o puede producirse in vitro con medios de cultivos especiales y consiste en cambios bioquímicos necesarios para incrementar el potencial fertilizante del espermatozoide.

Para comprender el régimen dinámico de la actividad celular, comenzaremos hablando del flagelo, el cual presenta un movimiento de vaivén que determina la motilidad del espermatozoide, este es un parámetro fundamental que permite la supervivencia del mismo y su llegada al óvulo. El espermatozoide adquiere su capacidad de movimiento en el epidídimo, pero comienza a moverse una vez que fue eyaculado. La actividad flagelar se da gracias a la presencia de moléculas energéticas en forma de ATP o adenosina trifosfato, proporcionadas por la presencia de mitocondrias en la pieza media del espermatozoide.

El flagelo es una extensión celular con movimiento que cumple un rol vital para la reproducción de la gran mayoría de los mamíferos. Hasta ahora, se creía que el espermatozoide humano realizaba un movimiento hacia adelante en forma natatoria facilitado simplemente por la actividad simétrica de su flagelo de un lado a otro. Notablemente, esta percepción de la simetría no ha cambiado desde las primeras observaciones que Leeuwenhoek realizó en el siglo 17 (figura 5). Esto llevó a idealizar la forma de onda simétrica en 3 dimensiones, frecuentemente pensada como una hélice cónica. Esto surgió para explicar, por ejemplo, las observaciones de espermatozoides libres en un medio cuyas cabezas giraban confeccionando trayectorias helicoidales con quiralidad, sin embargo nuestro entendimiento del movimiento de batido del espermatozoide ha sido críticamente limitado a la microscopía en 2 dimensiones. Las observaciones bidimensionales de la simetría de la forma de onda ha llevado igualmente a los investigadores a inferir la hipótesis sobre el control simétrico para la generación espontánea de onda en el flagelo, el control de curvatura y el deslizamiento.

Figura 5: Panel superior. El batido es asimétrico en las 3 dimensiones, caracterizado por un movimiento en cada plano correspondiente al batido, que rota en simultáneo con el flagelo. El movimiento fuera del plano causa que el flagelo del espermatozoide rote sobre el eje nadorio (línea azul continua), causando que el espermatozoide se mueva de igual manera en todas las direcciones. Esto crea el efecto de una inclinación del eje de giro por la presencia de una fuerza, en donde el giro de la cabeza, ω_{spin} , alrededor del eje longitudinal del espermatozoide (línea amarilla) ocurre al mismo tiempo y de manera independiente que el rodamiento flagelar, ω_{roll} , sobre el eje nadorio. Panel inferior. La proyección planar del batido tridimensional promedia el movimiento asimétrico unilateral y crea la ilusión óptica de una simetría bilateral en la microscopía bidimensional. La simetría es así concebida a través de la asimetría. (Gadêlha et. al, 2020).

Aún así, la postulación del batido simétrico está contrastada con todas las observaciones que resaltan los movimientos asimétricos. Las ondas asimétricas han sido confirmadas en espermatozoides murinos, mientras que un típico movimiento unilateral es comúnmente observado en *Chlamydomonas* (especie de algas verdes). Las asimetrías y anisotropías son intrínsecas al espermatozoide de los mamíferos, presentes en cada nivel, desde la actividad asimétrica de las dineinas (familia de proteínas del citoesqueleto) hasta centriolos atípicos y una cantidad creciente de complejos regulatorios, incluyendo la localización anisotrópica de los canales iónicos de membrana, que son críticos para la capacitación de los espermatozoides. Estas asimetrías moleculares intrínsecas deben de alguna manera dirigir la coordinación flagelar y ser manifestadas en el batido flagelar mismo. Aún así, si este fuera el caso, entonces ¿cómo hace el

flagelo del espermatozoide humano para realizar un movimiento de lado a lado describiendo una trayectoria natatoria recta con controles flagelares asimétricos?

Ahora, se reconocen las observaciones moleculares y microscópicas al mostrar que de hecho el espermatozoide humano utiliza tanto controles asimétricos como anisotrópicos para regular el batido flagelar. El espermatozoide gira mientras nada (ver Figura 5), y así, usando microscopía 3D con alta resolución cinética pudo describirse el batido del flagelo, además de que se mueve y rota en conjunto con el espermatozoide en 3D, como fue ilustrado en cada plano de rotación en la Figura 5.

El batido flagelar está regulado por dos controles: (i) Una onda viajera asimétrica que genera un movimiento unilateral, y (ii) una onda pulsante fuera de plano que hace girar gradualmente el flagelo del espermatozoide para que de esta manera realice el batido de igual manera en las 3 dimensiones. La simetría es concebida a través de la asimetría, permitiendo al espermatozoide nadar hacia adelante. Esto crea el efecto de la inclinación del eje de rotación hacia adelante, en el que la cabeza gira, como si estuviera taladrando en el fluido, mientras que al mismo tiempo y de manera independiente, el flagelo del espermatozoide rota alrededor del eje natatorio (ver Figura 5). El movimiento rotatorio flagelar promedia el batido asimétrico y crea una ilusión óptica en la que el flagelo se mueve simétricamente de lado a lado cuando es observado en microscopía bidimensional, representando esta asimetría intrínseca de batido de manera invisible hasta ahora (ver Figura 5). Esto afecta la modulación de la curvatura, la torsión de la forma de onda y la quiralidad del batido a través de defectos flagelares. Se ha sugerido que los motores moleculares son asimétricamente controlados y son por sí mismos, anisotrópicamente regulados por la rápida transducción de señales sobre el flagelo del espermatozoide. Esto último resuelve la paradoja mediante la explicación de cómo el espermatozoide humano puede funcionar asimétricamente y conseguir nadar hacia adelante a través de lo que parece ser un movimiento simétrico en el plano bidimensional.

Clasificación de motilidad

Para la clasificación de la motilidad de los espermatozoides, se tuvo en cuenta la fisiología de una célula normal y sus posibles anomalías y alteraciones morfológicas (ver Figura 4).

Se realizó el recuento de los espermatozoides en las muestras observadas con microscopio en el laboratorio, y a cada una de ellas se la clasificó según su motilidad en: mótil progresivo, inmótil o móvil en el lugar. Se incluyeron dentro de: los mótils progresivos son aquellos espermatozoides que atravesaban el campo focal y se perdían; los mótils en el lugar aquellos que si bien se movían, no podían avanzar o desplazarse en el campo focal; y los inmótils eran los espermatozoides que no presentaban ningún tipo de

movimiento, estaban totalmente estáticos o inmóviles. Los espermatozoides con motilidad progresiva son los que tienen mayor probabilidad de trasladarse en el tracto genital femenino, encontrarse con el ovocito y fecundarlo.

Respecto de los espermatozoides inmóviles, no podemos, solo con su observación en el microscopio, distinguir si están inmóviles pero vivos causado por alguna falla en su maquinaria ciliar, o muertas, ya que pueden carecer de movimiento por procesos patológicos antes de ser eyaculados o por la exposición a la radiación. La vitalidad celular la podemos determinar con la tinción de eosina o también conocido como test de *Williams Pollack*. La tinción con eosina permite observar a los espermatozoides y distinguir los que se encuentran vivos (sin colorear) de los muertos (coloreados con eosina). La eosina es un colorante supravital, es decir, que solo puede ingresar al interior de las células cuando se pierde la funcionalidad y selectividad de la membrana plasmática, y esto ocurre cuando las células se mueren.

Fundamentos estadísticos

Un estudio estadístico nos proporciona métodos para organizar, resumir datos y obtener conclusiones basadas en la información contenida en los datos, es decir, necesitamos herramientas para poder analizar y comparar toda la información.

El presente trabajo consiste en el análisis de un conjunto de objetos que constituyen una población. En este caso la población son las muestras de semen obtenidas de diferentes donantes. En este trabajo nos centraremos en estudiar la motilidad de los espermatozoides. La motilidad es considerada una variable estadística porque representa una característica que puede cambiar de una muestra a otra en la población. Así, podemos decir además que trataremos con una multivariable, ya que por cada muestra se analizará un conjunto de datos conformado por 3 parámetros: espermatozoides móviles progresivos (MP), móviles en el lugar (ML) e inmóviles (I).

En cuanto a la prueba estadística a realizar, utilizaremos la descriptiva e inferencial. Primero porque nos permitirá resumir los datos recopilados y describir las características de la motilidad. Para hacerlo usaremos métodos gráficos como los circulares o de torta, dispersión de puntos, distribuciones y tablas, y también se utilizarán métodos de cálculo de promedios, desviaciones estándar, errores y fórmulas de correlación. Por otro lado, luego de haber obtenido la información muestral obtendremos las conclusiones del trabajo, que no es más que hacer inferencias con respecto a la población.

Gráfico circular

Con respecto a la caracterización del tipo de variable en cuestión, la motilidad es una variable discreta que adopta un conjunto finito y sucesivo de datos. Es por esto, que el método gráfico elegido para desarrollar la estadística descriptiva es el gráfico circular o también conocido como el gráfico de sectores, que es ideal para representar de manera clara las proporciones que ocupan las subvariables en la totalidad del círculo. Para esto, tendremos círculos con distintos sectores ocupados por la cantidad porcentual correspondiente a los parámetros *MP*, *I* y *ML* para cada experimento. Los gráficos serán realizados con el software de Microsoft Excel.

Gráfico de dispersión

Una dispersión describe cuál es el grado de separación de un conjunto de valores. Un diagrama de dispersión es entonces, la representación gráfica de un conjunto de datos que corresponde a dos variables. Esta herramienta será de vital importancia para estudiar cuál es la relación entre la medida de los espermatozoides móviles progresivos y el tiempo de radiación, de manera que podamos analizar si existe algún tipo de dependencia entre ellas o si son independientes entre sí. Así, ambas variables se representarán en un plano determinado por los ejes cartesianos como un punto por cada conjunto de valores. Luego analizaremos si existe una dependencia, algo sobre lo cual nos referiremos como correlación, que puede ser de 3 formas: positiva (si ambas variables aumentan o disminuyen simultáneamente), negativa (si ambas variables se comportan de manera opuesta) o nula (si no es posible encontrar un comportamiento determinado).

Por otro lado, para hacer una descripción matemática podemos analizar el comportamiento de las variables calculando el coeficiente de correlación de Pearson r . Este coeficiente toma valores entre -1 y 1. Si $r = 0$ la correlación es nula y podemos decir que no hay relación lineal entre las variables. Si $0 < r < 1$ significa que existe una correlación positiva, mientras r se encuentre más cerca de 1, más fuerte será la relación lineal positiva, sino, más débil. En el caso contrario, si $-1 < r < 0$ la correlación es negativa y será más fuerte conforme se acerque al -1.

Escala de razones

Para utilizar correctamente el concepto de promedio en la estadística que será desarrollada en este trabajo final, uno de los criterios importantes es la determinación de la escala de valores, que según Stevens son cuatro. Nosotros nos centraremos en la escala de razones, la cual aplicaremos sobre la motilidad, y que está constituida por intervalos en los que el cero existe, esto es, la ausencia total de la característica. Otras escalas de razones pueden ser las aplicadas en medidas de peso, longitud, capacidad, entre otras.

Cuando se emplea una escala de razones, los números indican razones o cocientes entre ciertas magnitudes de los objetos, y los datos obtenidos pueden ser sometidos a tratamientos estadísticos más rigurosos (Ángel Gutiérrez, 1995).

Media ponderada

La media aritmética ponderada está definida como la suma de los productos entre cada valor de la variable y su peso o ponderación, dividida por la suma de las ponderaciones.

$$\bar{X}_w = \frac{\sum W_i X_i}{\sum W_i}$$

Donde W_i es la ponderación de cada valor X_i .

De otra manera, la media ponderada coincide con la media aritmética cuando se cambia la ponderación W_i por la frecuencia absoluta.

La elección de utilizar la media ponderada como promedio es porque por un lado promediaremos proporciones según el tamaño de las muestras biológicas, y por otro porque calcularemos el promedio de las medias aritméticas obtenidas, en este caso usando un factor de ponderación igual al tamaño de cada muestra.

Marco Teórico Electrónico

Propagación De Onda Electromagnética

Para entender cómo se propagan las ondas electromagnéticas primero debemos estudiar la teoría electromagnética de Maxwell: Los pilares fundamentales de esta teoría están constituidos por la ley circuital de Ampere, debidamente generalizada por el mismo Maxwell, la ley de inducción de Faraday, la ley de Gauss y la ecuación que expresa la naturaleza rotacional del campo magnético, es una teoría de concepción netamente ondulatoria, razón por la cual el medio en que se propagan las ondas juega un papel preponderante.

El sistema de ecuaciones del que partimos conocido como “Ecuaciones de Maxwell” es:

$$\nabla \times \vec{H} = \sigma \vec{E} + \epsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \vec{E} = - \mu \frac{\partial \vec{H}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

Si el medio es un dieléctrico ideal, la conductividad σ será nula, al igual que la distribución volumétrica ρ si no existen cargas libres. Por lo tanto, en este caso particular, las ecuaciones de Maxwell se escriben:

$$\nabla \times \vec{H} = \epsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \vec{E} = - \mu \frac{\partial \vec{H}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = 0$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

Vemos que el término originado en la corriente de desplazamiento aparece siempre. Esta es una condición necesaria para que la teoría pueda prever la existencia de ondas electromagnéticas que se propagan. Si el medio fuera un conductor perfecto, en el cual no puede desarrollarse una corriente de desplazamiento, no podrían propagarse ondas electromagnéticas. Es imprescindible que la corriente de desplazamiento exista, dado que ella es la fuente de componentes rotacionales de campo magnético, sin las cuales no existen las ondas electromagnéticas.

Ecuaciones De Onda

Vamos a considerar ahora las ecuaciones de onda que se deduce de las relaciones de Maxwell, para esto consideraremos las ecuaciones de Maxwell para un medio dieléctrico ideal. La segunda ecuación dice:

$$\nabla \times \vec{E} = - \mu \frac{\partial \vec{H}}{\partial t}$$

Aplicando el operador rotor a ambos miembros:

$$\nabla \times \nabla \times \vec{E} = - \mu \nabla \times \frac{\partial \vec{H}}{\partial t}$$

Podemos intercambiar el orden de derivación si \vec{H} es una función continua del espacio y del tiempo, entonces:

$$\nabla \times \nabla \times \vec{E} = - \mu \frac{\partial}{\partial t} \nabla \times \vec{H}$$

Desarrollando el primer miembro y reemplazando en el segundo por la primera relación dada por las ecuaciones de Maxwell para el medio dieléctrico ideal, nos queda:

$$\nabla \nabla \cdot \vec{E} - \nabla^2 \vec{E} = - \mu \epsilon \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

Por otro lado, la divergencia del campo eléctrico es nula (3er relación), entonces:

$$\nabla^2 \vec{E} = \mu \epsilon \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

$$\nabla^2 \vec{E} - \mu \epsilon \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0$$

De manera análoga para el campo magnético:

$$\nabla^2 \vec{H} - \mu \epsilon \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial t^2} = 0$$

Estas últimas ecuaciones son homogéneas y resultan ser la descripción matemática del campo electromagnético independientemente de la consideración de la fuente de radiación. Una escritura más compacta de estas relaciones es:

$$\square \vec{E} = 0$$

$$\square \vec{H} = 0$$

Donde hemos introducido el operador llamado “D’Alambertiano”, donde:

$$\square = \nabla^2 - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2}$$

En efecto, la estructura matemática de las ecuaciones remarcadas corresponde formalmente a las conocidas ecuaciones diferenciales en derivadas parciales de segundo orden de D’Alambert, cuya solución da, en general, la descripción de un fenómeno físico que se propaga en el espacio y en el tiempo. Por tal motivo se conocen como “Ecuaciones de Onda”.

Definiciones

Superficies equifases o frentes de ondas: en una onda electromagnética, son todos los puntos del espacio en los cuales los campos tienen la misma fase en sus ciclos de variación.

Dirección o eje de propagación de una onda electromagnética: el mismo se define en un punto dado del medio, al tomar la dirección normal a una “superficie equifase” que pasa por dicho punto, en consecuencia, si el frente de onda no fuera plano, la dirección de propagación varía de punto a punto en correspondencia de dicha superficie.

Rayos: se denomina así a las líneas que indican la dirección de propagación en distintos puntos de un frente de onda.

Tipos de Onda Electromagnética

Onda Plana: cuando presenta superficies equifases o frentes de onda de tipo plano, extendiéndose indefinidamente en el espacio, una onda plana podría ser producida por una distribución uniforme de fuentes sobre un plano infinito. En este caso, el frente de onda será lógicamente paralelo al plano en que se ubican las fuentes y la propagación se efectuara según una dimensión.

En forma restringida podríamos hablar también de una onda plana en correspondencia de un entorno a un punto de observación, si prácticamente el frente de onda resulta plano en dicha región limitada del espacio. Necesariamente el punto de observación debería ubicarse suficientemente alejado de la fuente de radiación y de cualquier otra condición de contorno que provocará reflexiones indeseadas.

Onda Cilíndrica: cuando su frente de onda se desarrolla sobre una superficie cilíndrica infinita. Una onda cilíndrica podría producirse con la

distribución lineal, uniforme e infinita de fuentes. En consecuencia, las ondas cilíndricas se propagan radialmente en 2 dimensiones a partir de dicha distribución de fuentes.

Onda Esférica: cuando su frente de onda se desarrolla según una superficie esférica en 3 dimensiones del espacio. Una onda esférica podría ser teóricamente producida por una fuente puntual.

Modos De Propagación

Planos transversos: se definen planos transversos a una onda, toda vez que se consideren planos tangentes a las superficies equifases en distintos puntos de estas últimas. Un plano tangente en un punto de una superficie equifase, resulta siempre perpendicular a la dirección de propagación de la onda electromagnética. En general, los vectores representativos del campo eléctrico y del magnético, pueden o no estar enteramente contenidos en uno plano transverso.

Si se elige una terna cartesiana de referencia, la onda electromagnética quedaría vectorialmente especificada de una manera muy general de la siguiente forma:

$$\vec{E} = E_x \mu_1 + E_y \mu_2 + E_z \mu_3$$

$$\vec{H} = H_x \mu_1 + H_y \mu_2 + H_z \mu_3$$

Cada una de las componentes de campo especificadas son, en este caso general, funciones de todas las coordenadas y del tiempo, es decir:

$$E_x = E_x(x, y, z, t) \quad H_x = H_x(x, y, z, t)$$

$$E_y = E_y(x, y, z, t) \quad H_y = H_y(x, y, z, t)$$

$$E_z = E_z(x, y, z, t) \quad H_z = H_z(x, y, z, t)$$

Si en particular orientamos nuestra terna cartesiana de forma tal que el eje x coincida con la dirección de propagación, el plano Yoz coincidirá con el anteriormente definido "plano transverso". En estas condiciones pueden definirse casos particulares o "modos de propagación":

Modo TEM: se define un modo TEM (transversal electromagnético) en aquellos casos en que los vectores representativos de los campos eléctricos y magnéticos de la onda se encuentran totalmente contenidos en un plano

transverso. Este es el “modo natural” o “fundamental” de propagación de las ondas en un medio ilimitado y lejos de la fuente de radiación. En este modo tendremos entonces que

$$E_x = H_x = 0$$

Modo T.E.: se define un modo TE (transversal eléctrico) cuando solamente el vector representativo del campo eléctrico de la onda se encuentra completamente contenido en un plano transverso. El campo magnético en consecuencia posee componentes sobre el plano transverso y el eje de dirección de propagación (normal al plano transverso). En este caso $E_x = 0$ pero $H_x \neq 0$

Modo T.M: se define un modo TM (transversal magnético) cuando solamente el vector representativo del campo magnético de la onda se encuentra completamente contenido en un plano transverso. El campo eléctrico en consecuencia posee componentes sobre el plano transverso y el eje o dirección de propagación (normal al plano transverso). En este caso $E_x \neq 0$ pero $H_x = 0$

Modos compuestos: se definen en el caso de que ambos vectores, el representativo del campo eléctrico y el del campo magnético de una onda, poseen componentes fuera del plano transverso. En este caso, será siempre posible considerar la onda como constituida por una onda de tipo TE y una de tipo TM y de esta forma estudiar o considerar separadamente cada uno de estos componentes.

Onda Plana

Vamos a referir las ondas electromagnéticas planas a un sistema de coordenadas cartesiano. El eje x coincide con la dirección de propagación de la onda. En un medio dieléctrico ideal, homogéneo e ilimitado, sin cargas libres, existirá una onda electromagnética si se verifican, en general, las relaciones siguientes:

$$\square \vec{E} = 0$$

$$\square \vec{H} = 0$$

Si en particular estamos considerando únicamente ondas electromagnéticas planas, que se propagan en la dirección del eje x, las variaciones espaciales del campo eléctrico y del campo magnético (los cuales están enteramente

contenidos en el plano transversal Yoz) solo dependen de dicha variable. En consecuencia, las relaciones anteriores se escriben de la forma siguiente:

$$\frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial x^2} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0$$

$$\frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial x^2} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial t^2} = 0$$

Las 3 ecuaciones escalares que surgen de la primera ecuación son:

$$\frac{\partial^2 E_x}{\partial x^2} = \mu\epsilon \frac{\partial^2 E_x}{\partial t^2}$$

$$\frac{\partial^2 E_y}{\partial x^2} = \mu\epsilon \frac{\partial^2 E_y}{\partial t^2}$$

$$\frac{\partial^2 E_z}{\partial x^2} = \mu\epsilon \frac{\partial^2 E_z}{\partial t^2}$$

Además, si no hay cargas libres: $\nabla \cdot \vec{D} = \epsilon \nabla \cdot \vec{E} = 0$, entonces:

$$\frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = 0$$

Sin embargo, al considerar una onda plana en la cual no se verifican variaciones respecto de y y de z :

$$\frac{\partial E_x}{\partial x} = 0 \quad y \quad \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial x^2} = 0$$

Con esta condición surgen 3 posibilidades:

- a) E_x es nula
- b) E_x es constante en el tiempo
- c) E_x crece linealmente con el tiempo

Lógicamente para una onda que se propaga no esperamos que sea posible ni la alternativa b) ni la c), por lo que admitimos que la componente E_x es nula.

Un análisis similar nos llevaría a deducir que tampoco existe componente H_x . En resumen, una onda plana es enteramente transversal y se propaga según el modo TEM.

Vamos a ver ahora si en el plano transversal al eje de propagación, los vectores de campo eléctrico y magnético toman alguna disposición geométrica particular y para ello volvemos a las ecuaciones de Maxwell

$$\nabla \times \vec{H} = \varepsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\mu \frac{\partial \vec{H}}{\partial t}$$

Las cuales están escritas para un medio dieléctrico ideal sin corrientes de conducción. Si el campo eléctrico y magnético tiene solo componentes en el plano transverso al eje x , efectuando las operaciones indicadas en las ecuaciones, se tiene:

$$-\frac{\partial E_z}{\partial x} \mu_2 + \frac{\partial E_y}{\partial x} \mu_3 = -\mu \frac{\partial}{\partial t} (H_y \mu_2 + H_z \mu_3)$$

$$-\frac{\partial H_z}{\partial x} \mu_2 + \frac{\partial H_y}{\partial x} \mu_3 = \varepsilon \frac{\partial}{\partial t} (E_y \mu_2 + E_z \mu_3)$$

Es decir:

$$\frac{\partial E_z}{\partial x} = \mu \frac{\partial H_y}{\partial t}$$

$$\frac{\partial E_y}{\partial x} = -\mu \frac{\partial H_z}{\partial t}$$

Y también:

$$-\frac{\partial H_z}{\partial x} = \varepsilon \frac{\partial E_y}{\partial t}$$

$$\frac{\partial H_y}{\partial x} = -\varepsilon \frac{\partial E_z}{\partial t}$$

Si la terna cartesiana de referencia fuera seleccionada de tal modo que el eje x sea, como hasta ahora, el eje de propagación, pero orientado el eje y en la dirección del vector de campo eléctrico:

$$\vec{E} = E_y \mu_2$$

$$E_z = 0$$

Resultaría de inmediato que el campo magnético se orientaría según el eje z

$$\vec{H} = H_z \mu_3$$

$$H_y = 0$$

Luego, en el caso de las ondas planas en modo TEM, los vectores campo eléctrico y magnético se encuadran en cuadratura espacial y por lo tanto,

siempre sea posible elegir una terna cartesiana de referencia tal como se muestra.

Figura 6: representación espacial del campo electromagnético.

Observar que la onda de campo eléctrico y la onda de campo magnético se encuentran en cuadratura espacial de acuerdo con lo expresado anteriormente.

Solución General De La Ecuación De Onda

si la terna cartesiana se elige de la forma indicada en la figura anterior, es decir que el campo eléctrico se orienta permanentemente según y y el campo magnético según z , y el eje x representa el eje de propagación de onda plana en un medio dieléctrico ideal, homogéneo y libre de cargas, las ecuaciones de onda:

$$\square \vec{E} = 0$$

$$\square \vec{H} = 0$$

Dado que las derivadas parciales respecto de y y de z deben ser nulas y considerando la orientación elegida para los campos, las ecuaciones se reducen a:

$$\frac{\partial^2 E_y}{\partial x^2} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 E_y}{\partial t^2} = 0$$

$$\frac{\partial^2 H_z}{\partial x^2} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 H_z}{\partial t^2} = 0$$

Estas ecuaciones de D'Alambert tiene soluciones generales que se escriben como:

$$E_y(x, t) = E_1 f_1(x - vt) + E_2 f_2(x + vt)$$

$$H_z(x, t) = H_1 f_1(x - vt) + H_2 f_2(x + vt)$$

Donde E_1 , E_2 , H_1 y H_2 son las constantes de integración que deberán evaluarse en cada caso particular por las condiciones de contorno. La constante v , que aparece en los binomios es la velocidad de propagación de las ondas según el eje x , cuyo valor se deduce de las mismas ecuaciones de D'Alambert

$$v = \frac{1}{\epsilon\mu}$$

El primer termino de las soluciones a las ecuaciones de D'Alambert escritas anteriormente indican ondas que progresan en el sentido positivo de la coordenada x mientras que los segundos términos indican ondas propagándose en sentido contrario. Generalmente denominamos a los primeros términos como “**ondas incidentes**” y a los segundos “**ondas reflejadas**”.

Vamos entonces a demostrar que efectivamente las ondas incidentes progresan en la dirección del eje x . Para ello vamos a analizar el significado de las funciones $f_1(x - vt)$.

Figura 7: representación gráfica de la misma función desplazada en el tiempo

Dejando transcurrir un tiempo $t = t$, deberíamos desplazarnos a lo largo del eje x para encontrar nuevamente el mismo valor de la función dado que representa una onda que progresa en el tiempo. Supongamos que encontramos nuevamente dicho valor de la función f_1 en $x = x_2$.

$$x_2 = x_1 + vt$$

Con lo cual:

$$f_1(x_2 - vt) = f_1(x_1 + vt - vt) = f_1(x_1)$$

Lo que significa que efectivamente la onda se ha desplazado en el sentido de las x crecientes con una velocidad v . En forma análoga se puede ver que la $f_2(x - vt)$ representa una onda que se propaga en el sentido de las x decrecientes con la misma velocidad.

Soluciones En El Dominio De La Frecuencia

Consideraremos una propagación en el modo TEM y al eje x como eje de propagación, definimos entonces las ecuaciones diferenciales para onda plana:

$$-\frac{\partial H_z}{\partial x} = \epsilon \frac{\partial E_y}{\partial t} \quad \frac{\partial E_y}{\partial x} = -\mu \frac{\partial H_z}{\partial t}$$

Nos es de interés encontrar soluciones armónicas en el tiempo, por lo cual surge la siguiente solución:

$$E_y(x, t) = \text{Re}\left(E_y(x)e^{j\omega t}\right) \quad H_z(x, t) = \text{Re}\left(H_z(x)e^{j\omega t}\right)$$

Donde:

$E_y(x)$: fasor de campo eléctrico en función de la variable x

$H_z(x)$: fasor de campo magnético en función de la variable x

Operando sobre las ecuaciones diferenciales, llegamos a que:

$$\left\{-\frac{\partial}{\partial x}\left(H_z(x)e^{j\omega t}\right) = \epsilon \frac{\partial}{\partial t}\left(E_y(x)e^{j\omega t}\right) \quad \frac{\partial}{\partial x}\left(E_y(x)e^{j\omega t}\right) = -\mu \frac{\partial}{\partial t}\left(H_z(x)e^{j\omega t}\right)\right\} = \left\{-\frac{\partial H_z(x)}{\partial x}e^{j\omega t} = \epsilon \frac{\partial E_y(x)}{\partial t}e^{j\omega t} \quad \frac{\partial E_y(x)}{\partial x}e^{j\omega t} = -\mu \frac{\partial H_z(x)}{\partial t}e^{j\omega t}\right\}$$

Reordenando las ecuaciones anteriores nos quedan derivadas totales:

$$-\frac{dH_z(x)}{dx} = j\omega\epsilon E_y(x) \quad \frac{dE_y(x)}{dx} = -j\omega\mu H_z(x)$$

Si derivamos nuevamente:

$$\begin{aligned} \frac{d^2 H_z(x)}{dx^2} &= -j\omega\epsilon \frac{dE_y(x)}{dx} & \frac{d^2 E_y(x)}{dx^2} &= -j\omega\mu \frac{dH_z(x)}{dx} \\ \frac{d^2 H_z(x)}{dx^2} &= j^2 \omega^2 \epsilon\mu H_z(x) & \frac{d^2 E_y(x)}{dx^2} &= j^2 \omega^2 \epsilon\mu E_y(x) \\ \frac{d^2 H_z(x)}{dx^2} &= -\omega^2 \epsilon\mu H_z(x) & \frac{d^2 E_y(x)}{dx^2} &= -\omega^2 \epsilon\mu E_y(x) \\ \frac{d^2 H_z(x)}{dx^2} + \omega^2 \epsilon\mu H_z(x) &= 0 & \frac{d^2 E_y(x)}{dx^2} + \omega^2 \epsilon\mu E_y(x) &= 0 \end{aligned}$$

La solución de estas ecuaciones diferenciales de 2do orden es conocida y se expresa como:

$$\{E_y(x) = E_1 e^{-j\omega\sqrt{\epsilon\mu}x} + E_2 e^{j\omega\sqrt{\epsilon\mu}x} \quad H_z(x) = H_1 e^{-j\omega\sqrt{\epsilon\mu}x} + H_2 e^{j\omega\sqrt{\epsilon\mu}x}$$

Si además definimos a $\beta = \omega\sqrt{\epsilon\mu} = \frac{\omega}{v}$ como “**constante de fase**” nos queda que:

$$\{E_y(x) = E_1 e^{-j\beta x} + E_2 e^{j\beta x} \quad H_z(x) = H_1 e^{-j\beta x} + H_2 e^{j\beta x}$$

como vemos, los \vec{E} y \vec{H} son interdependientes, por lo que debe existir alguna relación entre E_1 con H_1 y E_2 con H_2 , si lo pasamos ahora al dominio del tiempo:

$$\{E_y(x, t) = \text{Re}\left[E_1 e^{-j\beta x} + E_2 e^{j\beta x}\right] e^{j\omega t} \quad H_z(x, t) = \text{Re}\left[H_1 e^{-j\beta x} + H_2 e^{j\beta x}\right] e^{j\omega t}$$

Considerando la constante de fase:

$$\{E_y(x, t) = \text{Re}\left[E_1 e^{j(\omega t - \beta x)} + E_2 e^{j(\omega t + \beta x)}\right] \quad H_z(x, t) = \text{Re}\left[H_1 e^{j(\omega t - \beta x)} + H_2 e^{j(\omega t + \beta x)}\right]$$

Teoría De Antenas

Definición De Antena

Las ecuaciones de Maxwell relacionan los campos eléctricos y magnéticos con las cargas y corrientes que los crean. La solución a las ecuaciones da lugar a formas de onda:

- a) Guiadas (líneas de transmisión, guías de onda)

b) Libres en el espacio (Antenas)

El IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) define una antena como “aquella parte de un sistema transmisor o receptor diseñada específicamente para radiar o recibir ondas electromagnéticas”. Dicho de otro modo, la antena es la transición entre un medio guiado y el espacio libre.

Las ondas electromagnéticas se caracterizan por su frecuencia “ f ” y su longitud de onda “ λ ”. Que se relacionan mediante la ecuación:

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

Donde “ c ” es la velocidad de propagación de la luz en el medio ($\cong 3 \times 10^8 \frac{m}{s}$ en el espacio libre).

El conjunto de todas las frecuencias (espectro de frecuencia) se divide en bandas, cada una de las cuales presenta características peculiares que dan origen a tipologías de antenas diversas.

Banda	f	λ	Denominación
ELF	< 3 kHz	> 100 km	Extremely Low Frequency
VLF	3 - 30 kHz	100 - 10 km	Very Low Frequency
LF	30 - 300 kHz	10 - 1 km	Low Frequency
MF	0,3 - 3 MHz	1000 - 100 m	Medium Frequency
HF	3 - 30 MHz	100 - 10 m	High Frequency
VHF	30 - 300 MHz	10 - 1 m	Very High Frequency
UHF	0,3 - 3 GHz	100 - 10 cm	Ultra High Frequency
SHF	3 - 30 GHz	10 - 1 cm	Super High Frequency
EHF	30 - 300 GHz	1 - 0,1 cm	Extremely High Frequency

Figura 8: Cuadro comparativo entre las distintas bandas de frecuencias.

Impedancia De Entrada

Una antena es un dispositivo de un puerto y, por lo tanto, presenta una impedancia de entrada que no es más que la relación entre la tensión y la corriente presente en el puerto de entrada. La impedancia de una antena tiene una parte real y otra imaginaria, y ambas dependen de la frecuencia. Se dice que la antena es resonante a una frecuencia f_0 si la parte imaginaria de la impedancia de entrada en f_0 es cero. Una antena presenta generalmente muchas resonancias, que denominamos “**modos**”. Habitualmente interesa que la antena esté adaptada al generador. De esta manera la potencia transmitida hacia el generador pasa a la antena y ésta se radia al espacio. Si la antena no está adaptada, parte de la potencia incidente que procede del generador se reflejará hacia el mismo. Esto podría

dañar las etapas de amplificación del generador si las potencias de transmisión fuesen elevadas. Por lo tanto, por lo general interesa que la antena esté adaptada.

Figura 9: representación de un sistema radiante.

$$Z_A = R(\omega) + jX(\omega)$$

$$Z_A = R_r(\omega) + R_\Omega(\omega) + jX(\omega)$$

La impedancia de entrada tiene una parte real $R(\omega)$ y una parte imaginaria $X(\omega)$, ambas dependientes de la frecuencia. Este parámetro también se ve afectado por otras antenas u objetos cercanos, pero por el momento asumiremos que la antena se encuentra aislada.

$R_r(\omega)$: **Resistencia De Radiación**. Representa la potencia o energía que la antena radia hacia el espacio libre. Se define R_r como el valor de la resistencia que disiparía la misma potencia que la radiada por la antena.

$$P_r = \frac{1}{2} I^2 R_r$$

$R_\Omega(\omega)$: **Resistencia De Pérdidas**. Representa las pérdidas que se producen en la antena, en los conductores y/o dieléctricos, aunque en las antenas de ferrita también se producen pérdidas en el núcleo. En la mayoría de las antenas $R_\Omega \ll R_r$. Sin embargo, R_Ω es significativa en antenas eléctricamente pequeñas, donde las dimensiones son mucho más pequeñas que una longitud de onda.

$$P_\Omega = \frac{1}{2} I^2 R_\Omega$$

Se deduce entonces que la potencia entregada a la antena es la suma de las 2 anteriores:

$$P_A = P_r + P_\Omega$$

$$P_A = \frac{1}{2} I^2 (R_r + R_\Omega)$$

$X(\omega)$: **Parte Reactiva De La Impedancia De Entrada**. Se dice que la antena es resonante a una frecuencia f_0 si la parte imaginaria es nula ($X(\omega) = 0$).

La parte real de la impedancia de entrada (R_r) representa la densidad de potencia activa que la antena radia en zonas del espacio alejadas de ésta (campo lejano). En este sentido (R_Ω) representa la parte de potencia disipada en forma de calor. La parte imaginaria de la impedancia de entrada (X) representa la densidad de potencia reactiva que se encuentra almacenada en zonas alrededor de la antena (campo cercano).

La impedancia de entrada es un parámetro importante ya que condiciona el valor de tensión que debe suministrar el generador para obtener una corriente determinada en la antena y por lo tanto una potencia radiada específica.

- a) Si X aumenta, implica el aumento de la tensión del generador para obtener una corriente apreciable.
- b) Si R_r disminuye, la corriente tiene que ser muy grande para obtener una potencia radiada apreciable.

Adaptación De La Antena

Para que la antena radie el máximo de potencia con las mínimas pérdidas posibles, ambos, transmisor y antena, deben adaptarse para una transferencia de potencia máxima en el sentido clásico de circuitos:

$$R_r + R_\Omega = R_g$$

$$X_A = -X_g$$

En este caso, de toda la potencia suministrada por el generador, la mitad se disipa en la resistencia del generador y la otra mitad se entrega a la antena, usualmente el transmisor se encuentra alejado de la antena y la conexión se realiza mediante una línea de transmisión o guía de onda que también participa en esta adaptación.

Para poder verificar la adaptación de una antena definimos un parámetro conocido como ROE (Relación de Onda Estacionaria) o SWR por sus siglas en inglés, donde:

$$ROE = \frac{1+|\rho|}{1-|\rho|} = \frac{1 + \left| \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} \right|}{1 - \left| \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} \right|}$$

Siendo, ρ el “**coeficiente complejo de reflexión**”, Z_L la “**impedancia de antena**” y Z_0 la “**impedancia de referencia**”.

En nuestro caso particular consideraremos que la antena tendrá una buena adaptación de impedancias para valores de $ROE \leq 2$.

Eficiencia De Radiación

Se define como eficiencia de radiación a la relación entre potencia radiada P_r y la potencia entregada a la antena $P_r + P_\Omega$:

$$\eta_r = \frac{P_r}{P_r + P_\Omega} = \frac{I^2 R_r}{I^2 (R_r + R_\Omega)} = \frac{R_r}{R_r + R_\Omega}$$

Donde P_Ω es la potencia disipada a causa de pérdidas en la antena, pérdidas en el dieléctrico o en el conductor, y P_r es la corriente en los terminales de la antena.

Usualmente se expresa en tanto por ciento, aunque también se puede expresar en *dB* una vez hemos aplicado $10 \cdot \log_{10}(\cdot)$, ya que es una relación de potencias. Naturalmente interesa en que la eficiencia sea del 100%.

Entonces definimos un nuevo término llamado *mismatch loss*, que indica cuánta potencia se refleja y, por lo tanto, podemos decir que se pierde ya que no se aprovecha para radiar. Como orden de magnitud, una $SWR = 2$, significa una pérdida por desadaptación de 0.5 *dB*. Por lo tanto, en el mejor de los casos (eficiencia de radiación del 100%), se radiará un 88.9% de la potencia entregada a la antena.

SWR	S11, ρ [dB]	Entregada a antena: $1- \rho ^2$ [%]	Mismatch Loss $1- \rho ^2$ [dB]
6	-2.9	49.0	-3.1
3	-6.0	75.0	-1.2
2	-9.5	88.9	-0.5
1.5	-14.0	96.0	-0.2
1.1	-26.4	99.8	-0.01

Figura 10: comparación de parámetros S11 vs nivel de onda reflejada.

Diagrama De Radiación

Un diagrama de radiación es una representación gráfica de las propiedades de radiación de la antena en función de las diferentes direcciones del espacio (sistema de coordenadas esférico) a una distancia fija. Con la antena situada en el origen y manteniendo constante la distancia, expresa el campo eléctrico en función de las variables angulares θ y ϕ .

Figura 11: Representación polar de un vector en el espacio.

El diagrama de radiación cobra relevancia en la zona de campo lejano, es decir, en la zona donde la forma del diagrama es invariante en función de la distancia. Como el campo magnético se deriva directamente del campo eléctrico, la representación podría realizarse a partir de cualquiera de los dos, siendo norma habitual que los diagramas se refieran al campo eléctrico.

Figura 11: Ejemplo de diagrama de radiación en plano E

En antenas linealmente polarizadas se definen los planos E y H :

- Plano E** : formado por la dirección de máxima radiación y el campo eléctrico en esta dirección.
- Plano H** : formado por la dirección de máxima radiación y el campo magnético en esta dirección

Ambos planos son perpendiculares (en campo lejano, el campo eléctrico y el magnético se comportan como una onda plana, son perpendiculares) y su intersección determina una línea que define la dirección de máxima radiación de la antena. El diagrama de radiación de una antena suele representarse mediante cortes extraídos del diagrama tridimensional para una φ constante y/o una θ constante (planos principales). Estos cortes se pueden representar en coordenadas polares o cartesianas.

Figura 12: Diagrama de radiación plano E en 2 dimensiones.

Algunas **definiciones** relacionadas con el diagrama de radiación [17]:

- Lóbulo principal**: zona en la que la radiación es máxima.
- Lóbulos laterales**: zona que rodea los máximos de menor amplitud.
- Lóbulo secundario**: lóbulo lateral de mayor amplitud
- Lóbulo posterior**: zona diametralmente opuesta al lóbulo principal.
- Ancho de haz a mitad de potencia** ($\Delta_{\theta-3dB}$): separación angular de las direcciones en las que el diagrama de radiación de potencia toma el valor mitad del máximo. En campo eléctrico en 0,707 del máximo.
- Ancho de haz entre ceros** ($\Delta_{\theta Z}$): separación angular en las direcciones del espacio en las cuales el lóbulo principal toma un valor nulo.
- Relación delante-detrás** (D/D): cociente entre el lóbulo principal y el lóbulo posterior [dB].
- Relación lóbulo principal a secundario** ($NLPS$): cociente entre el lóbulo principal y el lóbulo secundario, que suele ser adyacente al lóbulo

principal [dB]. Generalmente se encuentra el acrónimo NLPS como SLL del inglés *Side Lobe Level*.

Figura 13: caracterización del diagrama de radiación.

Guía De Onda Rectangular

Las guías de onda huecas pueden ser **uniformes**, que son aquellas cuyas características físicas y geométricas se mantienen a lo largo del eje del sistema; o **no uniformes**, en el caso contrario. Un ejemplo de no uniforme sería una bocina irradiante piramidal de sección rectangular apta para adecuar distintos niveles de impedancia.

A diferencia de las líneas de transmisión, las guías de ondas propiamente dichas no pueden operar en modo *TEM*. Pueden presentar diversas formas, pero la más popular es la rectangular, mientras que en ciertas aplicaciones específicas convendrá usar una circular.

La geometría de una guía de onda rectangular se puede apreciar en la siguiente imagen:

Figura 14: ejemplo de guía de onda rectangular.

En la cual se observa un eje de propagación x , un dieléctrico definido por μ y ϵ y consideraremos las paredes de la guía como un conductor perfecto, por simplicidad de cálculo hacemos que $a > b$ lo que nos permite tener una relación b/a adecuada para no propagar modos indeseados.

Para obtener las ecuaciones constructivas de la guía partimos de las ecuaciones de Maxwell y se pretende encontrar el dominio de la frecuencia las soluciones a la ecuación de onda para cada componente de campo sobre el eje de propagación.

Cálculo De Guías De Onda Rectangulares

Como primer paso debemos escribir las ecuaciones de Maxwell en el sistema adecuado:

$$\nabla \times \vec{H} = \sigma \vec{E} + \epsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\mu \frac{\partial \vec{H}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = 0$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

Luego debemos imponer las condiciones de contorno, establecemos al eje x como el eje de propagación y consideramos variaciones armónicas en el tiempo, con lo cual:

$$E_x = \text{Re} \left[E_x(y, z) e^{-\gamma x} e^{j\omega t} \right] \quad E_y = \text{Re} \left[E_y(y, z) e^{-\gamma x} e^{j\omega t} \right] \quad E_z = \text{Re} \left[E_z(y, z) e^{-\gamma x} e^{j\omega t} \right]$$

$$H_x = \text{Re}\left[H_x(y, z)e^{-\gamma x}e^{j\omega t}\right] \quad H_y = \text{Re}\left[H_y(y, z)e^{-\gamma x}e^{j\omega t}\right] \quad H_z = \text{Re}\left[H_z(y, z)e^{-\gamma x}e^{j\omega t}\right]$$

Cancelamos y despejamos, igualando las ecuaciones a 0. Definimos $Z = j\omega\mu$ como impedancia intrínseca y $Y = \sigma + j\omega\epsilon$ como admitancia intrínseca, reemplazando:

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial H_z}{\partial y} - \frac{\partial H_y}{\partial x} - YE_x = 0 \quad \frac{\partial H_x}{\partial z} + \gamma H_z - YE_y = 0 \quad -\gamma H_y - \frac{\partial H_x}{\partial y} - YE_z = 0 \end{aligned} \right\} \text{rotor de } \vec{H}$$

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial x} + ZH_x = 0 \quad \frac{\partial E_x}{\partial z} + \gamma E_z + ZH_y = 0 \quad -\gamma E_y - \frac{\partial E_x}{\partial y} + ZH_z = 0 \end{aligned} \right\} \text{rotor de } \vec{E}$$

$$-\gamma E_x + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = 0 \quad -\gamma H_x + \frac{\partial H_y}{\partial y} + \frac{\partial H_z}{\partial z} = 0 \} \text{divergencias}$$

Seleccionamos el modo de propagación, en este caso será el TE y reemplazamos:

$$E_x = 0 \quad H_x \neq 0$$

Escribimos los campos transversales (E_y, E_z, H_y y H_z) en función de H_x considerando las ecuaciones 2 y 3 de los rotores de los campos \vec{H} y \vec{E} :

$$E_y = \left(\frac{Z_{yz}}{YZ_{yz} - \gamma}\right) \frac{\partial H_x}{\partial z} \quad E_z = -\left(\frac{Z_{zy}}{YZ_{yz} - \gamma}\right) \frac{\partial H_x}{\partial y}$$

$$H_z = -\frac{\partial H_x}{\partial z} \frac{1}{(\gamma - YZ_{yz})} \quad H_y = -\frac{\partial H_x}{\partial y} \frac{1}{(\gamma - YZ_{yz})}$$

Planteamos la ecuación diferencial de H_x considerando la 2da ecuación de divergencia:

$$-\gamma H_x + \frac{\partial H_y}{\partial y} + \frac{\partial H_z}{\partial z} = 0$$

$$\frac{\partial H_y}{\partial y} = -\frac{\partial^2 H_x}{\partial y^2} \frac{1}{(\gamma - YZ_{yz})} \quad \frac{\partial H_z}{\partial z} = -\frac{\partial^2 H_x}{\partial z^2} \frac{1}{(\gamma - YZ_{yz})}$$

$$-\gamma H_x - \frac{\partial^2 H_x}{\partial y^2} \frac{1}{(\gamma - YZ_{yz})} - \frac{\partial^2 H_x}{\partial z^2} \frac{1}{(\gamma - YZ_{yz})} = 0$$

Multiplico miembro a miembro por $(\gamma - YZ_{yz})$.

$$-\gamma H_x (\gamma - YZ_{yz}) - \frac{\partial^2 H_x}{\partial y^2} - \frac{\partial^2 H_x}{\partial z^2} = 0$$

Definimos $k^2 = \gamma(\gamma - YZ_{yz})$ como constante característica de guías de onda rectangulares.

$$\frac{\partial^2 H_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 H_x}{\partial z^2} + k^2 H_x = 0$$

Una vez planteada la ecuación diferencial debemos buscar la solución usando el método de variables separadas, para ello proponemos una solución:

$$H_x(y, z) = F(y)G(z)$$

$$F''(y)G(z) + F(y)G''(z) + k^2 F(y)G(z) = 0$$

Desarrollando nos queda que:

$$k^2 = A_1 + A_2$$

$$F''(y) + A_1 F(y) = 0 \quad G''(z) + A_2 G(z) = 0$$

Para las soluciones de estas últimas dos ecuaciones diferenciales se propone: $F(y) = Ce^{my}$

$$m^2 Ce^{my} + A_1 Ce^{my} = 0 \quad Ce^{my}(m^2 + A_1) = 0$$

$$m_1 = j\sqrt{A_1} \quad m_2 = -j\sqrt{A_1}$$

$$F(y) = C_1(\sqrt{A_1}y) + C_2 \cos(\sqrt{A_1}y)$$

$$G(z) = C_3(\sqrt{A_2}z) + C_4 \cos(\sqrt{A_2}z)$$

Recordamos que $H_x(y, z) = F(y)G(z)$:

$$H_x(y, z) = C_1(\sqrt{A_1}y) C_3(\sqrt{A_2}z) + C_1(\sqrt{A_1}y) C_4 \cos(\sqrt{A_2}z) + \dots$$

$$\dots C_2 \cos(\sqrt{A_1}y) C_3(\sqrt{A_2}z) + C_2 \cos(\sqrt{A_1}y) C_4 \cos(\sqrt{A_2}z)$$

Cada uno de estos términos puede ser la solución de la ecuación diferencial. utilizando las ecuaciones obtenidas para la representación de campos transversales y analizándolas para las condiciones de contorno impuestas:

$$E_y(y, z)|_{z=0} = 0 \quad E_y(y, z)|_{z=z_0} = 0 \quad E_z(y, z)|_{y=0} = 0 \quad E_z(y, z)|_{y=y_0} = 0$$

Para que estas ecuaciones se cumplan $H(y, z)$ debe ser una variación cosenoidal para que al derivar se obtenga una variación senoidal.

$$H_x(y, z) = C_2 C_4 \cos \cos \left(\sqrt{A_1} y \right) \cos \cos \left(\sqrt{A_2} z \right)$$

$$H_x(y, z) = H_0 \cos \cos \left(\sqrt{A_1} y \right) \cos \cos \left(\sqrt{A_2} z \right)$$

Finalmente resolviendo las ecuaciones nos queda que:

$$E_y(y, z)|_{z=z_0} = A_2 = \left(\frac{m\pi}{z_0} \right)^2 \quad E_z(y, z)|_{y=y_0} = A_1 = \left(\frac{n\pi}{y_0} \right)^2$$

$$H_x(y, z) = H_0 \cos \cos \left(\frac{n\pi}{y_0} y \right) \cos \cos \left(\frac{m\pi}{z_0} z \right)$$

Donde n y m son numeros enteros positivos que da la cantidad de λ que pueden acomodarse entre las paredes de la guia según el ancho y alto.

De forma análoga calculamos las otras componentes de campo transverso:

$$E_y = \frac{j\omega\mu}{k^2} H_0 \frac{m\pi}{z_0} \cos \cos \left(\frac{n\pi}{y_0} y \right) \left(\frac{m\pi}{z_0} z \right)$$

$$E_z = - \frac{j\omega\mu}{k^2} H_0 \frac{n\pi}{y_0} \left(\frac{n\pi}{y_0} y \right) \cos \cos \left(\frac{m\pi}{z_0} z \right)$$

$$H_y = \frac{\gamma}{k^2} H_0 \frac{n\pi}{y_0} \left(\frac{n\pi}{y_0} y \right) \cos \cos \left(\frac{m\pi}{z_0} z \right)$$

$$H_z = \frac{\gamma}{k^2} H_0 \frac{m\pi}{z_0} \cos \cos \left(\frac{n\pi}{y_0} y \right) \left(\frac{m\pi}{z_0} z \right)$$

Constante De Propagación

Vamos a calcular ahora la constante de propagación γ , por ser un medio limitado se da que:

$$k^2 = \underline{\gamma} \cdot (\underline{\gamma} - YZ_{yz}) = \underline{\gamma}^2 - \underline{\gamma} \cdot YZ_{yz} \quad \text{si} \quad Z_{yz} = \frac{j\omega\mu}{\underline{\gamma}} \quad \text{y} \quad Y = \sigma + j\omega\varepsilon$$

Pero $\sigma = 0$ por lo tanto $Y = j\omega\varepsilon$

$$k^2 = \underline{\gamma}^2 - \underline{\gamma} j\omega\varepsilon \frac{j\omega\mu}{\underline{\gamma}} = \underline{\gamma}^2 + \omega^2 \varepsilon\mu \quad \underline{\gamma} = \sqrt{k^2 - \omega^2 \varepsilon\mu}$$

$$\text{Como } k^2 = A_1^2 + A_2^2 = \left(\frac{n\pi}{y_0}\right)^2 + \left(\frac{m\pi}{z_0}\right)^2 \rightarrow \underline{\gamma} = \sqrt{\left(\frac{n\pi}{y_0}\right)^2 + \left(\frac{m\pi}{z_0}\right)^2 - \omega^2 \epsilon \mu}$$

Si $k^2 < \omega^2 \epsilon \mu$ hay propagación ($\underline{\gamma} = j\underline{\beta}$) pero si $k^2 > \omega^2 \epsilon \mu$ no hay propagación ($\underline{\gamma} = \underline{\alpha}$), mientras que si se cumple que $k^2 = \omega^2 \epsilon \mu$ tenemos la **frecuencia de corte**:

$$\omega_c = \sqrt{\frac{k^2}{\epsilon \mu}} \rightarrow \text{siendo } \omega_c = 2\pi f_c \rightarrow f_c = \frac{\sqrt{\left(\frac{n\pi}{z_0}\right)^2 + \left(\frac{m\pi}{z_0}\right)^2}}{2\pi\sqrt{\epsilon \mu}}$$

$$\lambda_c = \frac{v}{f_c} \text{ si } v = \frac{1}{\sqrt{\epsilon \mu}} \rightarrow \lambda_c = \frac{2}{\sqrt{\left(\frac{n}{y_0}\right)^2 + \left(\frac{m}{z_0}\right)^2}}$$

Velocidad De Fase

$$\underline{v} = \frac{\omega}{\underline{\beta}} = \frac{\omega}{\sqrt{\omega^2 \epsilon \mu - \left(\frac{n\pi}{y_0}\right)^2 - \left(\frac{m\pi}{z_0}\right)^2}} \rightarrow \underline{v} = \frac{v}{\sqrt{1 - \left(\frac{\lambda}{\lambda_c}\right)^2}}$$

Longitud De Onda

$$\underline{\lambda} = \frac{v}{f} = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega^2 \epsilon \mu - \left(\frac{n\pi}{y_0}\right)^2 - \left(\frac{m\pi}{z_0}\right)^2}} \rightarrow \underline{\lambda} = \frac{\lambda}{\sqrt{1 - \left(\frac{\lambda}{\lambda_c}\right)^2}}$$

Modos Dominantes

Se lo denomina al modo más bajo posible (m, n) el cual tiene como vimos en las ecuaciones anteriores tendrán una frecuencia baja y una longitud de onda grande. Donde n corresponde al lado "b" de la guía y m al ancho "a" de la guía. Con lo cual m y n son las semi longitudes de onda que pueden acomodarse en el ancho y alto de la guía respectivamente.

El modo dominante en **TE** es $TE(1,0)$, $m = 1$ $n = 0$, las componentes nos quedan:

$$E_x = 0 \text{ y } H_x = H_0 \cos \cos\left(\frac{\pi}{z_0} z\right) \quad E_y = \frac{j\omega \mu}{k^2} H_0 \frac{\pi}{z_0} \left(\frac{\pi}{z_0} z\right) \text{ y } H_y = 0 \quad E_z = 0 \text{ y } H_z = \frac{\gamma}{k^2} H_0 \frac{\pi}{z_0} \left(\frac{m\pi}{z_0} z\right)$$

$$f_c = \frac{\sqrt{\left(\frac{\pi}{z_0}\right)^2}}{2\pi\sqrt{\epsilon\mu}} = \frac{v}{2z_0} = \frac{v}{2a}$$

$$\lambda_c = \frac{2}{\sqrt{\left(\frac{n}{y_0}\right)^2 + \left(\frac{m}{z_0}\right)^2}} = 2z_0 = 2a$$

Teoría De Cavidades Resonantes

Si consideramos una sección cerrada de una guía de onda rectangular, podemos construir resonadores de microondas llamados “Cavidades Resonantes”. Debido a que las pérdidas de radiación en una guía de onda con sus extremos abiertos pueden ser significativa, usualmente se cortocircuitan formando “Cavidades”. La energía eléctrica y magnética es almacenada dentro de la cavidad cerrada y la potencia es disipada en las paredes metálicas de la guía y en el material dieléctrico dentro de la cavidad.

El acoplamiento de la energía electromagnética a la cavidad puede hacerse mediante pequeñas aperturas en una de las paredes de la cavidad o bien mediante el uso de antenas dentro de la misma.

Frecuencia De Resonancia

La geometría de una cavidad rectangular se muestra en la figura, consiste en una longitud d de una guía de onda rectangular cortocircuitada en ambos extremos ($z = 0, z = d$).

Figura 15: ejemplo de modos de propagación en una guía de onda rectangular.

Vamos a encontrar entonces la frecuencia de resonancia de esta cavidad teniendo en cuenta que consideraremos a la cavidad como libre de perdidas

De la teoría de guías de onda sabemos que los campos eléctricos transversos (E_x, E_y) de los modos TE_{mn} y TM_{mn} de la guía de onda rectangular pueden ser escritos como:

$$\vec{E}_t(x, y, z) = \vec{e}(x, y)(A^+ e^{-j\beta_{mn}z} + A^- e^{j\beta_{mn}z})$$

Donde $\vec{e}(x, y)$ es la variación del modo transverso y A^+ y A^- son las variaciones arbitrarias de amplitud de la onda incidente y la onda reflejada. La constante de propagación para los modos TE_{mn} o TM_{mn} será:

$$\beta_{mn} = \sqrt{k^2 - \left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 - \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2}$$

Donde $k = \omega\sqrt{\mu\epsilon}$ siendo μ y ϵ la permeabilidad eléctrica y magnética del dieléctrico dentro de la cavidad.

Aplicando la condición de que $\vec{E}_t = 0$ para $z = 0$, vemos que $A^+ = A^-$ (algo esperado, ya que asumimos que las paredes de la guía son conductores perfectos), además si aplicamos la condición de que $\vec{E}_t = 0$ para $z = d$, esto nos lleva a la siguiente ecuación:

$$\vec{E}_t(x, y, z) = -\vec{e}(x, y)\left(A^+ 2j \sin(\beta_{mn}d)\right) = 0$$

Que a su vez nos permite deducir que la única solución no trivial ($A^+ \neq 0$) ocurre para:

$$\beta_{mn}d = l\pi \quad \text{con } l = 1, 2, 3, \dots$$

Esto implica que la cavidad tiene que ser un múltiplo entero de la media longitud de onda a la frecuencia de resonancia, con lo cual, podemos definir un número de onda de resonancia para la cavidad rectangular como:

$$k_{mnl} = \sqrt{\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2 + \left(\frac{l\pi}{d}\right)^2}$$

Con lo cual podemos referirnos entonces a los modos resonantes de la cavidad TE_{mnl} o TM_{mnl} , donde los índices m, n, l indican el numero de variaciones en el patron de onda estacionaria en las direcciones de x, y, z respectivamente. Finalmente, la frecuencia de resonancia estará dada por la ecuación:

$$f_{mnl} = \frac{ck_{mnl}}{2\pi\sqrt{\mu_r\epsilon_r}} = \frac{c}{2\pi\sqrt{\mu_r\epsilon_r}} \sqrt{\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2 + \left(\frac{l\pi}{d}\right)^2}$$

Si $b < a < d$, el modo dominante de resonancia (menor frecuencia de resonancia) será el modo TE_{101} que corresponde al modo dominante TE_{10} para una guía de onda cortocircuitada de longitud $\frac{\lambda_g}{2}$, análogamente el modo TM dominante será el TM_{110} .

Diodo Gunn

Figura 16: Foto Diodo Gunn.

El efecto Gunn fue descubierto en 1963 por John B. Gunn, el mismo nos permite la generación de oscilaciones en el rango de las microondas en materiales semiconductores.

Dicho efecto es una propiedad del cuerpo de los semiconductores y no depende de la unión misma, ni de los contactos, tampoco depende de los valores de voltaje y corriente y no es afectado por campos magnéticos.

Figura 17: representación física del diodo Gunn.

Al aplicar una tensión continua a través de los terminales del diodo Gunn, un campo eléctrico se desarrolla a través de sus capas, la mayoría de las cuales aparece en la región activa central. En las etapas iniciales, la conducción aumenta debido al movimiento de electrones desde la banda de valencia hacia el valle inferior de la banda de conducción.

Esta etapa inicial se aprecia en la siguiente grafica de tensión y corriente como la "Región 1":

Figura 18: curva característica del diodo Gunn.

Sin embargo, luego de alcanzar un cierto valor de umbral V_{th} , la corriente de conducción a través del diodo disminuye (“Región 2”). Esto se debe a que a mayores voltajes los electrones en el valle inferior de la banda de conducción se mueven hacia su valle más alto, donde su movilidad disminuye debido a un aumento en su masa efectiva. La reducción en la movilidad disminuye la conductividad que conduce a una disminución en la corriente que fluye a través del diodo. Como resultado, se dice que el diodo exhibe una región de “**resistencia negativa**”.

Sin embargo, para que el diodo Gunn funcione como oscilador a una frecuencia constante se requiere que el mismo se encuentre dentro de una cavidad resonante, es importante destacar que la frecuencia de operación solo dependerá de la configuración geométrica de la cavidad resonante en la que se encuentre, como podemos ver en la imagen el diodo Gunn está ubicado a $\lambda_g/4$ del corto circuito de la guía de onda y a $\lambda_g/2$ del acoplamiento de iris de la cavidad. La parte superior de la base del diodo se encuentra conectada a la fuente de alimentación mientras que la parte inferior de la base del diodo se encuentra conectada directamente a la masa de la guía de onda.

Figura 19: representación de la cavidad Gunn.

Herramientas y Métodos

En la presente sección se exponen las herramientas y métodos aplicados para llevar a cabo la experimentación sobre células vivas in vitro.

Desarrollo

Diseño De Fuente De Alimentación

Como una primera etapa para la realización de los experimentos debemos alimentar la cavidad resonante de tal forma que no se produzca la destrucción del diodo gunn y para ello debemos diseñar una fuente de alimentación apropiada que además proteja al diodo en caso de falla y que cumpla con los estándares de compatibilidad electromagnética.

De la hoja de datos del diodo sabemos que debe ser alimentado con 9 volts y un máximo de 125 mA con lo cual al no requerir elevadas potencias y para mejorar la inmunidad a los armónicos se prefiere el diseño de una fuente lineal como veremos a continuación:

Figura 20: Esquemático de fuente de alimentación.

La misma consiste en 5 partes básicas:

- La 1ra parte es la alimentación de AC en donde por motivos de protección se ha colocado un fusible y un interruptor que desconecta del circuito tanto la fase como el neutro, además para lograr una mejor inmunidad al ruido se ha colocado un filtro RC.
- La 2da parte consiste en la transformación de los 220V de AC a los 16V de DC que usaremos para alimentar los circuitos posteriores, para ello, hemos utilizado un arreglo de diodos conocido como puente rectificador completo y un capacitor para mejorar los efectos del rizado de la rectificación.
- La 3ra parte consiste en el uso de un IC conocido como LM317, el mismo es usualmente usado como un regulador de voltaje variable,

sin embargo, en la configuración que se ha utilizado en nuestro diseño nos permite mantener un amperaje constante de 125 mA.

- La 4ta parte consiste también en un IC conocido como 7809 que nos permite bajar los 16V del transformador a los 9V que requiere el diodo Gunn
- La 5ta y última parte nos proporciona protección en caso de que alguna de las otras partes falle, la misma, consiste en un fusible de 0.5A y 2 diodos Zener de 10V que en caso de producirse una falla en el 7809 limitarían la tensión a un máximo de 10V.

Una vez obtenido el diseño final de la fuente de alimentación se utilizó el programa EAGLE de Autodesk en su versión de estudiante para poder transformar el esquemáticos de la fuente en un circuito que se pueda imprimir y fabricar:

Figura 21: Layer físico de fuente de alimentación.

Diseño De Antena Monopolo

Una antena monopolo es la mitad de una antena dipolo, casi siempre montada sobre una especie de plano de tierra. El caso de un monopolo de longitud L montado sobre un plano infinito de tierra se muestra en la figura "a":

Figura 22: antena monopolo

Usando la teoría imagen podemos encontrar los campos por encima del plano de tierra utilizando un equivalente de la antena (Fig. "b"). con lo cual se obtiene simplemente una antena dipolo del doble de la longitud que el monopolo ($2L$), con lo cual, los campos por encima del plano de tierra en ambos casos son idénticos y en el caso del monopolo por debajo del plano de tierra son cero.

El diagrama de radiación de los monopolos por encima del plano de tierra también es conocido a través del dipolo. El único cambio que debemos considerar es que la impedancia del monopolo es la mitad de la de una antena de dipolo completo, matemáticamente:

$$L = 0.25 * \lambda$$

$$Z_{in} = 36.5 + j21.25$$

Esto se puede entender ya que solo la mitad de la tensión se requiere para conducir un monopolo a la misma corriente que un dipolo.

En cuanto a la directividad de la antena monopolo, está directamente relacionada con la antena dipolo. Si la directividad de un dipolo de longitud $2L$ es de $D1 [dB]$, la directividad de un monopolo de longitud L será de $D1 * 3 [dB]$. Es decir, la directividad (en unidades lineales) de un monopolo es el doble que la de un dipolo del doble de longitud.

Para poder realizar una correcta verificación de la potencia que se está entregando a las muestras que queremos analizar debemos construir no solo la cavidad resonante, sino que debemos colocar antenas de prueba que

nos permitan medir tanto en la dirección del campo eléctrico como magnético la energía que está recibiendo la muestra. Es para ello que hemos elegido el uso de antenas monopolo de $\lambda/4$. Para el diseño se eligió el programa CST Studio en su versión de estudiante, el mismo, permite la simulación de antenas y gracias a que en su librería incorpora una gran cantidad de materiales también nos permite ahorrar tiempo a la hora de llevar a la práctica la antena diseñada. A continuación, vemos la antena propuesta que hemos modelado en CST Studio:

Figura 23: simulación de una antena monopolo.

Acorde a la teoría, la misma tiene una longitud de 8 mm, lo que nos permite lograr una máxima resonancia y por lo tanto una buena adaptación de impedancias en el rango de frecuencia de 9.1 GHz a 9.5 GHz, que son las frecuencias elegidas para la realización de los experimentos.

Figura 24: respuesta en frecuencia de antena monopolo.

Como se observa en la gráfica la curva de relación de onda estacionaria se encuentra por debajo de 1.6 para este rango de frecuencia, lo que está dentro del rango aceptable para nuestros experimentos.

Diseño De Cavidad Resonante

Figura 25: Simulación de cavidad resonante.

Como se menciona en el marco teórico, se necesita una cavidad resonante a la frecuencia de operación del diodo Gunn, para ello hemos utilizado el programa CST Studio para realizar una simulación de las frecuencias que se acomodan dentro de esta cavidad cuyas dimensiones son $95\text{ mm} \times 95\text{ mm} \times 97.8\text{ mm}$, dichos valores fueron obtenidos utilizando las ecuaciones mencionadas para cavidades resonantes:

$$f_{mnl} = \frac{c}{2\pi\sqrt{\mu_r \epsilon_r}} \sqrt{\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2 + \left(\frac{l\pi}{d}\right)^2}$$

Siendo a, b, d las longitudes físicas de alto ancho y espesor de la cavidad y m, n, l las longitudes y semi-longitudes de onda que se desean acomodar en la cavidad (modos).

Es importante destacar que tanto las antenas de prueba que fueron diseñadas como monopolo $\lambda/4$ erguidas perpendicularmente al plano de tierra y las muestras a estudiar deberán estar situadas a $\lambda/4$ del cortocircuito eléctrico de la cavidad resonante, es decir, a 8 mm del piso de la cavidad con el fin de maximizar la absorción de energía en las muestras y la detección en las antenas de prueba.

Como se vio anteriormente en esta cavidad se van a acomodar solo unas cuantas frecuencias, las cuales según nuestra simulación son:

Figura 26: respuesta en frecuencia de cavidad resonante.

Vemos entonces que la cavidad propuesta efectivamente está adaptada a la frecuencia de operación del diodo Gunn y por lo tanto sirve para la realización de nuestros experimentos.

A continuación se expone material fotográfico del dispositivo de radiación diseñado y construido:

Figura 27: Dispositivo de radiación y cavidad resonante conteniendo los tubos eppendorf con los espermatozoides.

Ensayos a nivel celular

Materiales

Muestras de semen humano

Las muestras obtenidas de donantes normales presentaban los valores de espermograma normales según criterios sugeridos por la Organización Mundial de la Salud (WHO, 2010). Se recolectaron previa abstinencia de 48 horas. Se evaluaron aspectos físicos del semen como volumen, viscosidad, turbidez, color y pH (Figura 7 y Figura 8). Además, se evaluaron otros aspectos del espermograma básico que se detallan en la Tabla 1. La morfología se evaluó según los criterios estrictos de Kruger (Kruger, 1986).

Parámetro	Límite inferior de referencia (LRI)
Licuefacción	Total a los 60 min
pH	$\geq 7,2$
Volumen	1,5 mL (1,4-1,7)
Concentración espermática	$15 \times 10^6 / \text{mL}$ (12-15)
Concentración total	39×10^6 (33-46)
Motilidad total (progresivos + no progresivos)	40% (38-42)
Motilidad progresiva	32 (31-34)
Vitalidad	58% (55-63)
Formas normales	4% (3-4)

Tabla 1. Valores de referencia (límite de referencia inferior, LRI) del espermograma según la "WHO Laboratory Manual for the examination and processing of human semen" (5ta edición). Modificada de Sarabia, T. et al., 2001.

Figura 28. Pruebas del estudio macroscópico del semen. (Barraquero-Gómez, Recuerda-Tomás, Salgado, & Rogel-Cayetano, 2020)

Figura 29. Parámetros microscópicos del análisis del semen. (Barraquero-Gómez, Recuerda-Tomás, Salgado, & Rogel-Cayetano, 2020)

Reactivos

Medios para espermatozoide humano

El medio utilizado para la separación de los espermatozoides humanos y la capacitación in vitro fue el HTF (Human Tubal Fluid) cuya composición en g/l es: NaCl 5,94; KCl 0,35; NaHCO₃ 2,1; Mg SO₄-7H₂O 0,05; KH₂PO₄ 0,05; D-glucosa 0,51; CaCl₂-2H₂O 2; Lactato de sodio 2,39; Piruvato de Sodio 0,0036; Penicilina 0,06; Estreptomina 0,05; Rojo de fenol 0,01. La solución se ajustó a pH 7.4. El HTF fue adquirido de Irvine Scientific, Santa Ana, CA,

USA. Albúmina Sérica Bovina (BSA), fue adquirido de Sigma-Aldrich, Buenos Aires, Argentina S.A.

Métodos

Separación y capacitación de espermatozoides

Los espermatozoides se separaron por el método de Swim-Up (Sosa, 2015). Se utilizó como medio de separación HTF suplementado con BSA y CaCl_2 durante 1 hora a 37°C en una atmósfera de 5% CO_2 y 95% de aire. Este procedimiento permitió obtener suspensiones de espermatozoides móviles libres de líquido seminal, recuperando las células vitales y con mejor motilidad. La suspensión de células de trabajo para los diferentes ensayos se ajustó a una concentración de 10×10^6 células/ml. La incubación continuó por 2 horas más en las mismas condiciones de temperatura y oxigenación, con el mismo medio HTF suplementado. El tiempo total de capacitación fue de al menos 3 horas. Luego las células se utilizaron para los diferentes ensayos. (Figura 30).

Figura 30: Método de separación de espermatozoides por Swim up. En la imagen se describe de manera simplificada el procedimiento para separar la fracción vital y motil de espermatozoides.

Medición de la motilidad

Utilizamos espermatozoides capacitados. Para medir estos parámetros colocamos 10 μL de muestra en una cámara Makler (Figura 31). Utilizamos un microscopio óptico Zeiss modelo Axio y observamos con un objetivo 10x y contraste de fases ph1, con luz al máximo. Se adquirieron 60 imágenes/seg de al menos 5 campos diferentes por cada condición experimental.

Figura 31: Cámara de Makler

Resultados

En este apartado se hace la exposición de los resultados cualitativos y cuantitativos de los experimentos realizados. A continuación se muestra el diseño experimental y las hojas informativas de cada experimento.

Diseño experimental

Los espermatozoides capacitados fueron incubados en ausencia (control) o expuestos a la radiación a diferentes tiempos (5, 10, 20, 40 y 60 minutos).

control	5 min	10 min	20 min	40 min	60 min
3 horas capacitados	3 horas capacitados				
MP, ML, I	MP, ML, I				

Tabla 2: tiempo de capacitación de los espermatozoides.

Experimento 1

Figura 32: Gráficos de la muestra $n = 1$. Para el experimento 1, se destacan los parámetros seleccionados en la parte superior de la ilustración, donde el tiempo total de exposición a la radiación fue de 15 minutos (para los experimentos posteriores se ampliaron los tiempos y las fases de estudio de dicho parámetro), se contaron 459 células. Se trabajó a la temperatura del laboratorio 25°C. A la muestra se le realizó un análisis de motilidad. Las abreviaciones *MP*, *I* y *ML* corresponden a los parámetros de motilidad estudiados sobre espermatozoides, siendo: *MP*: móviles progresivos (porción y línea verde en los gráficos); *I*: inmóviles (porción y línea amarilla en los gráficos); y *ML*: móviles en el lugar (porción y línea roja en los gráficos). Observamos que para la población tr0min la población presenta un 62% de espermatozoides móviles progresivos, 33% de inmóviles y un 5% de móviles en el lugar. En las otras dos condiciones incluidas (P0 – tr10min: 10 min expuesto a la radiación;

P0 – tr15min: 15 min expuesto a la radiación), observamos luego de irradiar 10 min un 63% de espermatozoides. Si bien no existen diferencias significativas respecto del tr0min (no irradiado), adquiere relevancia con los resultados de experimentos posteriores. En cambio se observó un 28% y un 35% de mótilos progresivos a los 10 y 15 min respectivamente, mientras que se observó un 9% y un 5% de mótilos en el lugar a los 10 y 15 min respectivamente.

Experimento 2

Figura 33: Gráficos de la muestra $n = 2$. Se tuvo un recuento total de casi tres mil células, las muestras pertenecen a un donante. Observamos en la población $tr0min$ (espermatozoides no irradiados), un 90% de células con *MP* y un 9% con *I* y un 2% de *ML*. De manera similar al experimento número 1, esta cantidad ascendió hasta el 96% a los 10 minutos de radiación. Posteriormente y conforme avanzaban los tiempos de exposición, se

produjo una disminución de las células con *MP*, obteniendo un 58% luego de irradiar 70 minutos. Mientras que este tiempo los *I* se incrementaron a 25% y los *ML* a 16%.

Experimento 3

Figura 34: Gráficos de la muestra $n = 3$. La muestra número 3 mostró resultados diferentes a los obtenidos con los dos primeros donantes. Si bien el análisis de semen en fresco mostró valores de motilidad normal, luego del swim up si bien observamos que la sumatoria del porcentaje de *MP* + *ML* se encuentran por arriba del valor establecido por la OMS, observamos que el porcentaje de *MP* se encontraba 2% por debajo del valor determinado por la OMS. Estos valores del control, si bien nos sirven para comparar con las diferentes

condiciones experimentales, nos condicionan al momento de comparar los valores absolutos con los otros donantes. Podemos observar en los gráficos de torta, que los colores respectivos a la clasificación de motilidad se disputan el interior de la circunferencia, ocupando áreas muy distintas en cada tiempo de observación. A su vez, el gráfico de líneas de la motilidad en el tiempo -exp_3- da valores muy erráticos. Otros detalles que nos llamaron la atención en esta muestra, fue que de los 305 espermatozoides con *ML* analizados, observamos:

- Un 20% presentaron un movimiento oscilatorio completo (cabeza y flagelo), cuya línea media se desplazaba aproximadamente 1 mm.
- Un 4% tuvo un movimiento muy lento.
- Un 1% presentaron solo movimiento flagelar.

En esta muestra, decidimos realizar un segundo control sin irradiar a los 60 minutos. Pudimos observar una diferencia significativa entre los valores obtenidos de *MP* y *ML* entre los espermatozoides irradiados 60 min y los espermatozoides sin irradiar y controles a los 60 minutos. Sin embargo, no se observan diferencias significativas de las diferentes motilidades entre el control inicial de la muestra y el control incubado durante 60 minutos.

Experimento 4

Figura 35: Gráficos de la muestra $n = 4$. La muestra número 4 presentó dos incrementos en el porcentaje de MP después de los 10 y 40 minutos de radiación. Después de los 20 minutos de irradiación la muestra presentó un 70% de MP, esto resultó ser un 15% menos de MP respecto del obtenido luego de irradiar por 10 minutos. Además, podemos observar en el gráfico una imagen espejo entre los MP y los I, es decir, cuando aumentan los MP

disminuyen los I y viceversa. La población de ML permaneció sin variación durante todo el experimento y a los diferentes tiempos de radiación.

Experimento 5

Figura 36: Gráficos de la muestra $n = 5$. La muestra correspondiente al experimento 5, se irradió un tiempo máximo de 60 minutos. Observamos en este experimento, una disminución de los *MP* y un incremento de los *I* luego del tiempo máximo de radiación. Los *MP* cayeron de un 96% antes de irradiar a un 84% luego de 60 minutos de radiación, mientras que los *I* pasaron de un 3% a un 14% en las mismas condiciones experimentales. Los espermatozoides *ML* pasaron de un 1% aproximadamente en el control, a un 2% luego de irradiar 60 minutos.

Experimento 6

Figura 37: Gráficos de la muestra $n = 6$. En este experimento también irradiamos un tiempo máximo de 60 minutos. Se analizaron 3443 espermatozoides y se realizaron 6 observaciones de la muestra. Podemos observar una disminución de los *MP* y un aumento de los *I* luego de irradiar el tiempo máximo respecto del tiempo 0. Así mismo, la curva de *MP* presenta un continuo descenso, siendo éste de alrededor del 7% luego de irradiar el tiempo máximo. La población de *ML* se mantuvo prácticamente invariable luego de irradiar de 60 minutos y comparando con el tiempo 0 por debajo del 1%.

Experimento 7

Figura 38: Gráficos de la muestra n = 7. En este experimento se realizó el análisis de la motilidad de los espermatozoides en ausencia de radiación. Se evaluó a la muestra en los mismos tiempos que los experimentos anteriores. Le llamamos a esta muestra la población control, que es la que utilizaremos para comparar con los demás experimentos evaluando la motilidad espermática.

Estadística descriptiva

Podemos dividir el proceso de experimentación si se quiere en 2 etapas, la primera que tuvo como único protagonista al experimento 1, ya que presentó el menor tiempo total de exposición (15 minutos) y fue también al único que se le realizó una observación del estado de la muestra a los 15 minutos. Presentando el menor recuento celular de los 6 experimentos, podemos ver que existió un mayor porcentaje de espermatozoides *MP* en el tr a los 10 minutos, mientras que las células *I* tuvieron un valle en ese preciso momento. Este detalle es importante ya que conforme fueron sucediendo los experimentos, si volvíamos hacia atrás, se daba comienzo a una tendencia estadística. La segunda etapa confirmó esta tendencia, amén de las desviaciones que presentó uno de los experimentos en relación a los demás. En las 5 pruebas posteriores decidimos observar al material biológico con más detenimientos, típicamente escalando a 6 en lugar de 3.

Para las poblaciones *MP*, *I* y *ML* se constituyó una tabla de los porcentajes de estas células con respecto al total observado, con el fin de representar gráficamente la evolución en el tiempo del promedio estadístico de cada una de ellas. He aquí un detalle, no se considera en este análisis lo observado en el tr15 ni el tr70 ya que no fueron momentos de observación que se repitieron para todos los experimentos realizados.

	<i>MÓTILES PROGRESIVOS (MP)</i>							
	P0 tr0min	P0 tr5min	P0 tr10min	P0 tr15min	P0 tr20min	P0 tr40min	P0 tr60min	P0 tr70min
EXP 1	61,82%	-	62,42%	60,47%	-	-	-	-
EXP 2	88,89%	89,91%	95,67%	-	88,06%	85,99%	76,12%	58,22%
EXP 3	30,19%	54,12%	8,06%	-	10,81%	20,48%	8,00%	-
EXP 4	70,55%	77,97%	84,77%	-	70,34%	82,34%	82,77%	-
EXP 5	97,32%	95,72%	95,17%	-	91,88%	96,29%	84,24%	-
EXP 6	95,91%	94,05%	95,75%	-	93,07%	93,35%	89,12%	-
MEDIA POND.	88,92%	91,41%	92,16%	-	89,68%	89,80%	83,29%	-

Tabla 3: Porcentajes de espermatozoides móviles progresivos (MP) en el tiempo

En la tabla anterior vemos los porcentajes en los distintos tiempos de observación. En todo el trabajo estadístico se decidió utilizar como promedio a la mediana en lugar de la media aritmética, ya que la distribución de los datos es asimétrica (como se ve en la Figura 17), por otro lado, cuando tomamos al experimento 3 con la misma importancia matemática que el resto y al haberlo considerado en el cálculo del promedio, este valor

distorsionaba su significado, algo que fue solucionado con el cálculo de la

mediana estadística.

Figura 39: dispersión de los porcentajes de la cantidad espermatozoides *MP* en el tiempo, siendo el punto (0, 88,92%) el correspondiente a la mediana de las observaciones de las poblaciones tr_{0min} , y siendo el punto (60, 83,29%) el que representa la mediana de las observaciones de las poblaciones irradiadas por un tiempo equivalente a 60 minutos.

En la Figura 39 podemos ver la representación en el tiempo de la cantidad de espermatozoides móviles progresivos. Este gráfico describe una distribución asimétrica y positiva de datos, con un máximo correspondiente al tiempo de radiación igual a 10 minutos, alcanzando un 93%, o sea, al minuto 10 de radiación, 9 de cada 10 espermatozoides se mueve trasladándose en el espacio. Las poblaciones de espermatozoides sin haber sido afectadas por la radiación electromagnética, presentaron una relación de casi 9 de cada 10 células móviles progresivas, entonces, podemos decir que por la influencia de la radiación electromagnética no ionizante de aproximadamente 10 GHz, la actividad de los espermatozoides aumentó un 10%, haciendo que estos se vuelvan más móviles durante 10 minutos. Posteriormente a este momento, la curva comienza a decrecer indicando una disminución de la motilidad en cada observación de la muestra irradiada. En las representaciones gráficas de las distribuciones en el tiempo (Figuras 39, 41 y 43), los valores que toma “x” son aquellos para los cuales se tiene información de todos los experimentos, así, no se tuvo en cuenta en los gráficos a la observación del tiempo tr_{15} para el experimento 1 ni a la observación del tiempo tr_{70} correspondiente al experimento 2.

Luego, es importante analizar el gráfico contemplando la desviación estándar de la distribución de puntos vista en el gráfico correspondiente a la Figura 39. Para ello se realizó la siguiente tabla:

x = tr	y (x) = MP	PROM	LIM. MAX	LIM. MIN	DESV
0	0,8892	0,8921	0,9208	0,8635	0,02865
5	0,9141	0,8921	0,9208	0,8635	0,02865
10	0,9216	0,8921	0,9208	0,8635	0,02865
20	0,8968	0,8921	0,9208	0,8635	0,02865
40	0,8980	0,8921	0,9208	0,8635	0,02865
60	0,8329	0,8921	0,9208	0,8635	0,02865

Tabla 4: Cálculo de la desviación estándar y de los límites correspondientes al parámetro *MP*.

A continuación se realizó la representación gráfica de los datos de la tabla anterior:

Figura 40: desviación estándar del parámetro *MP* en el tiempo.

Por otro lado, tenemos las siguientes representaciones de la estadística descriptiva de la población de espermatozoides inmóviles.

	INMÓTILES (I)							
	P0 tr0min	P0 tr5min	P0 tr10min	P0 tr15min	P0 tr20min	P0 tr40min	P0 tr60min	P0 tr70min
EXP 1	33,33%	-	28,48%	34,88%	-	-	-	-
EXP 2	9,47%	6,94%	3,71%	-	6,39%	12,32%	18,91%	25,34%
EXP 3	40,57%	24,71%	27,82%	-	35,14%	54,22%	32,00%	-
EXP 4	27,40%	20,34%	13,25%	-	28,81%	15,92%	14,46%	-
EXP 5	2,59%	3,46%	3,16%	-	5,58%	2,47%	13,79%	-
EXP 6	3,94%	4,96%	4,25%	-	5,37%	3,33%	10,20%	-
MEDIA POND.	9,05%	6,64%	6,06%	-	6,88%	7,87%	13,95%	-

Tabla 5: Porcentajes de la población de espermatozoides inmóviles (I) en el tiempo.

Figura 41: dispersión de los porcentajes de la cantidad de espermatozoides inmóviles (I) en el tiempo.

La evolución en el tiempo de la población de espermatozoides inmóviles irradiadas tiene forma de “u” (ver Figura 41). Esto significa que primero se produce una disminución del número de espermatozoides inmóviles, simultáneamente con el aumento de los espermatozoides móviles progresivos. Luego del tiempo de radiación de 10 minutos (que es el valor mínimo del conjunto de valores I) la cantidad de espermatozoides inmóviles comenzó a crecer sin detenerse.

Análogamente al parámetro *MP*, tenemos la tabla para la desviación estándar del parámetro *I*:

$x = tr$	$y(x) = I$	PROM	LIM. MAX	LIM. MIN	DESV
0	0,0905	0,0841	0,1106	0,0575	0,0266
5	0,0664	0,0841	0,1106	0,0575	0,0266
10	0,0606	0,0841	0,1106	0,0575	0,0266
20	0,0688	0,0841	0,1106	0,0575	0,0266
40	0,0787	0,0841	0,1106	0,0575	0,0266
60	0,1395	0,0841	0,1106	0,0575	0,0266

Tabla 6: Cálculo de la desviación estándar y de los límites correspondientes al parámetro I .

Figura 42: desviación estándar del parámetro I en el tiempo.

Por último, se realizó el estudio de los espermatozoides móviles en el lugar.

	MÓTILES EN EL LUGAR (ML)							
	P0 tr0min	P0 tr5min	P0 tr10min	P0 tr15min	P0 tr20min	P0 tr40min	P0 tr60min	P0 tr70min
EXP 1	4,85%	-	9,09%	4,65%	-	-	-	-
EXP 2	1,65%	3,15%	0,62%	-	5,55%	1,68%	4,98%	16,44%
EXP 3	29,25%	21,18%	64,11%	-	54,05%	25,30%	60,00%	-
EXP 4	2,05%	1,69%	1,99%	-	0,85%	1,74%	2,77%	-
EXP 5	0,10%	0,82%	1,66%	-	2,54%	1,24%	1,97%	-
EXP 6	0,15%	0,99%	0,00%	-	1,56%	3,33%	0,68%	-
MEDIA POND.	2,03%	1,95%	1,78%	-	3,44%	2,32%	2,77%	-

Tabla 7: Porcentajes de la población de espermatozoides móviles en el lugar (ML) en el tiempo.

La cantidad de espermatozoides móviles en el lugar constituye la población que menos porcentaje de variación presentó en toda la fase de trabajo.

Figura 43: dispersión de porcentajes de la cantidad total de espermatozoides móviles en el lugar (ML) en el tiempo.

En la Figura 43, podemos ver que la población de células móviles en el lugar permanece prácticamente invariable si no fuera por el incremento de 4%, en el minuto tr20.

A continuación y con respecto a la tabla de la desviación estándar:

$x = tr$	$y(x) = ML$	PROM	LIM. MAX	LIM. MIN	DESV
0	0,0203	0,0238	0,0295	0,0181	0,0057
5	0,0195	0,0238	0,0295	0,0181	0,0057
10	0,0178	0,0238	0,0295	0,0181	0,0057
20	0,0344	0,0238	0,0295	0,0181	0,0057
40	0,0232	0,0238	0,0295	0,0181	0,0057
60	0,0277	0,0238	0,0295	0,0181	0,0057

Tabla 8: tabla para el cálculo de la desviación estándar y de los límites correspondientes al parámetro ML .

Figura 44: desviación estándar del parámetro ML en el tiempo.

Muestra Control

En cuanto al experimento realizado sobre la muestra $n = 7$, construimos la siguiente tabla para evaluar la desviación estándar de la motilidad progresiva en función del tiempo transcurrido, a fin de poder luego comparar la muestra control con las irradiadas.

$x = t$	$y(x) = MP$	PROM	LIM. MAX	LIM. MIN	DESV
0	0.9267	0.9156	0.9393	0.8919	0.0237
5	0.9018	0.9156	0.9393	0.8919	0.0237
10	0.9356	0.9156	0.9393	0.8919	0.0237
20	0.9142	0.9156	0.9393	0.8919	0.0237
40	0.9432	0.9156	0.9393	0.8919	0.0237
60	0.8720	0.9156	0.9393	0.8919	0.0237

Tabla 9: tabla para el cálculo de la desviación estándar y de los límites correspondientes al parámetro MP de la muestra control.

Figura 45: dispersión de puntos y desviación estándar del parámetro MP en el tiempo en ausencia de radiación.

Luego de estos resultados, y conforme pudimos observar en las dispersiones y desviaciones estándar de los parámetros en los tiempos de radiación, resultó importante averiguar si existía algún tipo de correlación matemática y estadística de la población de interés en cuestión, MP , y el tiempo de radiación tr . Las primeras inquietudes fueron: ¿podemos relacionar linealmente a la cantidad de espermatozoides móviles progresivos con el tiempo de exposición a la radiación? ¿Y en caso afirmativo, de qué manera?

Correlación lineal estadística entre las variables MP y tr

Para responder a las preguntas planteadas anteriormente y para poder describir matemáticamente la relación entre las variables tiempo de radiación o *tr* y la población de espermatozoides móviles progresivos, o *MP*, debíamos realizar primero un análisis de linealidad. Debemos ver la dispersión de los puntos aislados (Figura 39) para poder comenzar con el estudio de la correlación. Vemos entonces la distribución de valores en el plano, imaginando posibles maneras de unir los puntos. A simple vista, no es posible unir todos los puntos con una única recta. Por eso iniciamos el análisis matemático para poder comprobar esto.

$x = tr$	$y(x) = MP$	$x - \bar{x}$	$y - \bar{y}$	$(x - \bar{x}) * (y - \bar{y})$	$(x - \bar{x})^2$	$(y - \bar{y})^2$
0	0.8892	-22.5	-0.0029	0.0657	506.25	0.0000
5	0.9141	-17.5	0.0220	-0.3854	306.25	0.0005
10	0.9216	-12.5	0.0295	-0.3685	156.25	0.0009
20	0.8968	-2.5	0.0047	-0.0118	6.25	0.0000
40	0.8980	17.5	0.0059	0.1036	306.25	3.5053E-05
60	0.8329	37.5	-0.0592	-2.2205	1406.25	0.0035

Tabla 10: parámetros para evaluar la correlación lineal estadística entre las variables *MP* y *tr*.

Donde: el eje de abscisas o x es el tiempo de radiación, $y(x)$ es la cantidad de espermatozoides móviles progresivos respecto de la población total, \bar{x} representa el promedio de las observaciones o tiempo de radiación, \bar{y} es el promedio de la cantidad de espermatozoides de las observaciones, con $n = 6$. Con estos datos pudimos determinar la covarianza de *MP* y *tr*, lo que nos permitió conocer el valor de variación conjunta de estos parámetros respecto a sus medias aritméticas.

$$S_{tr, MP} = \frac{\sum_{i=1}^6 (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{n}$$

$$S_{tr,MP} = -0,4695$$

Por otro lado, la desviación estándar de los valores del tiempo de radiación:

$$S_{tr} = \sqrt{\frac{\sum_1^6 (x - \bar{x})^2}{n}}$$

$$S_{tr} = 21,164$$

Y para *MP*:

$$S_{MP} = \sqrt{\frac{\sum_1^6 (y - \bar{y})^2}{n}}$$

$$S_{MP} = 0,0287$$

Con estos datos, podemos calcular el coeficiente de correlación lineal de Pearson, el cual puede variar entre -1 y 1, pasando por el valor medio que es 0:

$$r = \frac{S_{tr,MP}}{S_{MP} S_{tr}}$$

$$r = -0,7742$$

El coeficiente de correlación lineal r es igual a -0,7742, que es un valor más cercano al -1 que al 0. Esto quiere decir que existe una correlación lineal entre las variables *MP* y *tr*. Por otro lado, que el coeficiente de Pearson sea negativo indica que la variación creciente de *tr* se corresponde con una disminución de *MP*, y viceversa. Mientras se tenga un número r negativo y más cercano al cero, resultará en una correlación inversa no lineal más fuerte. Aun así, se calculó la mejor aproximación lineal, esto es a través de una recta, de los valores de dispersión vistos en la Figura 39.

Figura 46: aproximación lineal de la dispersión de los valores *MP* en el tiempo.

La recta que mejor se aproxima a la dispersión de puntos representada por la Figura 46, está dada por la siguiente ecuación:

$$y(x) = -0,001x + 0,9157$$

Más allá de posibles juicios personales, para evaluar el grado de precisión con el que esta recta se aproxima a tal distribución de valores, se calculó el coeficiente de determinación:

$$r^2 = \left(\frac{S_{tr,MP}}{S_{MP} S_{tr}} \right)^2$$

$$r^2 = 0,5994 = 59,94\%$$

Esto significa que la mejor aproximación lineal de la dispersión de valores *MP* en el tiempo de radiación *tr*, pasa por los puntos con un grado de precisión del 60%. Sin embargo, si aproximamos la distribución de los valores obtenidos con un polinomio de grado 4, obtenemos un coeficiente de determinación igual al 100%.

Figura 47: aproximación no lineal mediante un polinomio de grado 4 de los valores *MP* en el tiempo.

Conclusiones

Para concluir con el presente trabajo final, en esta sección expondremos bajo nuestra mirada, los resultados anteriormente detallados.

1. Luego de la última observación en la fase de experimentación, toda la población de espermatozoides presentó una importante disminución de su actividad mótil, comparada con la observación de la población control.
2. La temperatura de ambiente juega un papel perceptible en la motilidad espermática: en los experimentos 1, 2, 3 y 4 donde tenemos valores mayores a 20 grados centígrados, la población total presenta los mayores porcentajes de células *I*. Mientras que para los experimentos 5 y 6 (T14°C) esta población se mantuvo más baja.
3. Los espermatozoides *MP* presentan una activación en los primeros 10 minutos de radiación, esto es que una mayor cantidad de la totalidad de las células espermáticas aparecían y desaparecían del campo focal.
4. Una mayor cantidad de células *ML* presentan un movimiento oscilante con una traslación despreciable en las observaciones más tardías, algo vinculado con los máximos alcanzados (ver Figura 43) en los tr20 y tr60.
5. Por el análisis estadístico de células *MP* y el tiempo *tr*, podemos concluir que existe correlación lineal inversa entre estas dos variables, aunque consideramos que la mejor aproximación lineal al conjunto de valores no es altamente precisa.
6. La experimentación de espermatozoides con la radiación electromagnética fue en condiciones ausentes de materiales intermedios atenuantes, por lo que consideramos a estas pruebas como de exposición directa. Es probable que con un medio atenuante *in vivo* (como el cuerpo humano, conformado por distintos coeficientes de atenuación ya sea por el músculo, el tejido graso, los huesos y la sangre) los resultados puedan ser diferentes.
7. El experimento 3 presentó resultados erráticos, donde de un tiempo de radiación a otro, los parámetros variaron considerablemente.
8. No podemos asegurar, con los experimentos realizados, que los espermatozoides *I* se encuentran inmóviles por anomalías ciliares o porque están muertas. Para poder discriminar este caso debe realizarse un test de Williams Pollack. Lo que sí es evidente, es que conforme la población de espermatozoides *MP* crece según la activación mencionada en el punto 3, la población *I* disminuye simultáneamente.

9. El recuento individual total considerando todas las muestras fue de (spz o espermatozoides), por lo que la concentración fue alta también. Pudimos determinar que ninguna de las muestras recibidas pertenecieron a un donante afectado por oligospermia.
10. Con los resultados obtenidos sobre las muestras irradiadas y la muestra control, podemos determinar mediante el análisis estadístico (promedios, desviaciones estándar, distribuciones y pruebas t) que la radiación electromagnética, según el protocolo utilizado y el método aplicado, no modificó o alteró significativamente a las células espermáticas.

Trabajo Futuro

Como trabajo futuro, el análisis de la motilidad de los espermatozoides puede extenderse primero a observar con métodos de tinción si la radiación electromagnética directa mata a las células o solo las deja inmóviles. Si bien este trabajo final se constituyó por una muestra de 7 poblaciones distintas de espermatozoides, un estudio con un número n de muestras mayor puede ser interesante para una evaluación estadística de una mayor cantidad de información.

Bibliografía

- [1] Navarro, A. P. (2011). Ondas electromagnéticas: ecuaciones de Maxwell y ondas electromagnéticas. Editor: Universidad Oberta de Catalunya (UOC)
- [2] Torres, J. I., & Alzate, L. H. (2006). "Efectos de las radiaciones electromagnéticas no ionizantes en sistemas biológicos." *Revista médica de Risaralda*, 46, pp. 12(2).
- [3] Tchernitchin, A. N., & Riveros, R. (2004). "Efectos de la Radiación Electromagnética sobre la Salud." *Cuadernos Médico Sociales*, 11, pp. 44(4), 221-234.
- [4] Organización Mundial de la Salud. (2014). *Electromagnetic fields and public health: mobile phones*.
<https://www.who.int/news-room/factsheets/detail/electromagnetic-fields-and-public-health-mobile-phones>
- [5] Van Trees, H.L. (2001). *Detection, Estimation, and Modulation Theory: Radar–Sonar Signal Processing and Gaussian Signals in Noise* (4ª ed., Vol 3). Jhon Wiley & Sons.
- [6] Gadêlha, H., Hernández-Herrera, P., Montoya, F., Darszon, A., & Corkidi, G. (2020). Human sperm uses asymmetric and anisotropic flagellar controls to regulate swimming symmetry and cell steering. *Science advances*, 6(31), eaba5168.
- [7] Miller, M. R., Kenny, S. J., Mannowetz, N., Mansell, S. A., Wojcik, M., Mendoza, S., ... & Lishko, P. V. (2018). Asymmetrically positioned flagellar control units regulate human sperm rotation. *Cell reports*, 24(10), 2606-2613.
- [8] Puliafito, S. (1985). *Propagación y radiación de ondas electromagnéticas*. (1ª ed., Vol 1). Idearium.
- [9] Puliafito, S. (1985). *Propagación y radiación de ondas electromagnéticas*. (1ª ed., Vol 3). Idearium
- [10] Pozar, David M. (2012). *Microwave Engineering* (4ª ed.). Jhon Wiley & Sons.
- [11] Björndahl, L., Söderlund, I., & Kvist, U. (2003). Evaluation of the one-step eosin-nigrosin staining technique for human sperm vitality assessment. *Human reproduction*, 18(4), 813-816.
- [12] Ángel Gutiérrez, J. (1995). La correcta utilización de los promedios. *Revista Universidad EAFIT*, 31(98), 77-86.
- [13] Eurofins LGS-MEGALAB (2016). "Toma de muestras de Semen". (p. 5) (1ª ed.)
- [14] Luis Delgado, S. (2017). Relación entre uso del móvil y riesgo de cáncer y otras patologías.
- [15] Agarwal, A., Desai, N. R., Makker, K., Varghese, A., Mouradi, R., Sabanegh, E., & Sharma, R. (2009). Effects of radiofrequency electromagnetic waves (RF-EMW) from cellular phones on human ejaculated semen: an in vitro pilot study. *Fertility and sterility*, 92(4), 1318-1325.

- [16] WHO. (2010). Laboratory Manual for the Examination and Processing of Human Semen.
- [17] Sosa, C.M., Pavarotti, M.A., Zanetti, M.N., Zoppino, F.C.M., De Blas, G.A. & Mayorga, L.S. (2015). Kinetics of human sperm acrosomal. *Molecular Human Reproduction*, 21(3), 244-254.
- [18] Abou-Haila, A., & Tulsiani, D. R. (2000). Mammalian sperm acrosome: formation, contents, and function. *Archives of biochemistry and biophysics*, 379(2), 173-182.
- [19] Moreno, R. D., & Alvarado, C. P. (2006). The mammalian acrosome as a secretory lysosome: new and old evidence. *Molecular Reproduction and Development: Incorporating Gamete Research*, 73(11), 1430-1434.
- [20] Burgoyne, R. D., & Morgan, A. (2003). Secretory granule exocytosis. *Physiological reviews*, 83(2), 581-632.
- [21] Buffone, M. G., Zhuang, T., Ord, T. S., Hui, L., Moss, S. B., & Gerton, G. L. (2008). Recombinant mouse sperm ZP3-binding protein (ZP3R/sp56) forms a high order oligomer that binds eggs and inhibits mouse fertilization in vitro. *Journal of Biological Chemistry*, 283(18), 12438-12445.
- [22] Eddy, E. M., Welch, J. E., Mori, C., Fulcher, K. D., & O'Brien, D. A. (1994). Role and regulation of spermatogenic cell-specific gene expression: enzymes of glycolysis. In *Function of somatic cells in the testis* (pp. 362-372). Springer, New York, NY.
- [23] Alberts B., Johnson A., Lewis J., Morgan D., Raff M., Roberts K., Peter W. (2014). *Molecular Biology of the Cell*. 6th Edition, New York. Ed. G. Science.
- [24] Del Moral, M. & Rodriguez, J. (s.f.). *Aparato Reproductor Masculino*. Ejemplo de. Recuperado el 3 de Enero de 2022 de https://www.ejemplode.com/36-biologia/3999-aparato_reproductor_masculino.html.

Apéndices

Protocolo de obtención de semen

1. Tener abstinencia sexual entre 3 y 7 días (lo ideal serían 5), para no tener pérdidas de semen, ya sea por masturbación o por coito durante dichos días.
2. No haber ingerido alcohol al menos 3 días antes de la recolección.
3. Antes de obtener la muestra, se debe lavar muy bien los genitales y las manos con agua y jabón y secarse con una toalla limpia.
4. La muestra debe obtenerse por masturbación en un recipiente estéril (puede ser el mismo que se usa para la orina) previamente calentado por el contacto con las manos. Las muestras obtenidas con preservativos generales (por contener espermicidas) o por coito interrumpido (por contaminación vaginal) no son útiles y serán rechazadas.
5. El donante debe asegurarse que la obtención de la muestra es completa (se debe aprovechar todo el semen eyaculado).
6. La muestra se tiene que entregar al laboratorio antes de cumplida la media hora. Además, debe ser trasladada intentando preservar su temperatura a 37 grados centígrados. La mejor manera de trasladarla es pegar el recipiente al cuerpo debajo del brazo o en un bolsillo.
7. Si el donante obtiene la muestra en el laboratorio, debe venir higienizado desde casa y desplazarse hasta el laboratorio lo antes posible.